

HERMES-Forschung

Effizientes und effektives Projektmanagement für Forschungsprojekte

Ein Leitfaden für Forschende

Jeanine Ammann^a und Philippe Pouget^b

^aAgroscope, Forschungsgruppe ökonomische Modellierung und Politikanalyse, Ettenhausen, Schweiz

^bAgroscope, Corporate Strategy, Zürich-Reckenholz, Schweiz

Autorin / Korrespondenzadresse:

Dr. Jeanine Ammann, Agroscope, Forschungsgruppe ökonomische Modellierung und Politikanalyse,
Ettenhausen, Schweiz

E-Mail: jeanine.ammann@agroscope.admin.ch

Telefon: +41 (0)58 463 13 61

Co-Autor:

Dr. Philippe Pouget, Agroscope, Corporate Strategy, Zürich-Reckenholz, Schweiz

E-Mail: philippe.pouget@agroscope.admin.ch

Bern, Juni 2024

Zusammenfassung

In der Praxis dauern Projekte oft länger als geplant oder es kommt zu unerwarteten Budgetüberschreitungen. Gutes Projektmanagement kann dabei helfen, die Komplexität von Projekten darzustellen und sie effizient abzuwickeln. Dies gilt auch im wissenschaftlichen Kontext für Forschungsprojekte, wo Projektmanagement klare Strukturen und damit eine Erleichterung der täglichen Arbeit für die Forschenden bringen soll.

Das vorliegende Handbuch hat zum Ziel, Forschenden in der Schweiz die wichtigsten Grundlagen des Projektmanagements zu vermitteln und praxisrelevante Informationen und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Dazu wird in einem ersten Schritt in Anlehnung an HERMES ein HERMES-Forschungsskizziert, das sich spezifisch mit dem Forschungskontext befasst. In einem zweiten Schritt werden basierend auf den Phasen von HERMES-Forschung Schnittstellen zu unterstützenden Bereichen wie Kommunikation, Qualitätssicherung und Finanzen analysiert. Im Anhang wird zudem ein Leitfaden zur Verfügung gestellt, der die wichtigsten Informationen nochmal zusammenfasst und Checklisten für die fünf Phasen des Forschungsprojektmanagements beinhaltet.

Projektmanagement muss auf allen Hierarchiestufen einer Institution gelebt werden, um seine volle Wirkung entfalten zu können. Es braucht deshalb einen Change Prozess, um solche Veränderungen langfristig in einer Institution zu verankern. Das vorliegende Handbuch bietet eine praxisnahe Basis, die ein solches «Leben» des Projektmanagements in Forschungsinstitutionen ermöglichen soll, um dazu beizutragen, dass die Arbeit der Forschenden im Umfeld der steigenden Herausforderungen besser strukturiert und damit zumindest teilweise vereinfacht wird.

Inhalt

Zusammenfassung.....	ii
Einführung: Theoretische Grundlagen des Projektmanagements.....	1
Definition eines Projekts	1
Projektphasen	1
Projektrollen.....	2
Projektabnahme	4
Projekt-Controlling und -Reporting.....	4
Motivation.....	6
Adaption von HERMES zu HERMES-Forschung	7
Projektphase 1: Initialisierung.....	7
Projektphase 2: Projektplanung	8
Projektphase 3a: Datenerhebung	9
Projektphase 3b: Datenauswertung.....	9
Projektphase 4: Publikation	10
Projektphase 5: Abschluss.....	10
Umsetzung von HERMES-Forschung und Synergien.....	11
Kommunikation	12
Qualitätsmanagement, Controlling und Reporting.....	14
Finanzen	15
Ordnerstruktur und Datenmanagement im Forschungsprojekt.....	16
Einführung von HERMES-Forschung im Kontext des Change Managements	18
Schlussfolgerungen	20
Würdigung und Ausblick	20
Literatur.....	21
Anhang B – Vorlage für Grobkonzept.....	22
1. Hintergrund	22
2. Ziel des Projekts.....	22
3. Methoden und Analysen	22
4. Ressourcen	22
5. Kommunikation	22
6. Literatur, wissenschaftlicher Kontext.....	22
Anhang C – Vorlage für Detailkonzept	23
1. Hintergrund	23
2. Ziel des Projekts.....	23

3. Methoden und Analysen	23
4. Ressourcen	23
5. Kommunikation	23
6. Qualität, Datenmanagement und Datensicherheit.....	23
7. Literatur.....	23
Anhang D – Vorlage für Projektabschlussbericht.....	24
Infos zum Projekt.....	24
Schlussbericht.....	24
Projektoutput	24
Dokumentation	24
Zielerreichung.....	24
Ausblick	24
Anhang E – Leitfaden für Forschungsprojektmanagement nach HERMES-Forschung	25
Definition eines Projekts	25
Projektaufbauorganisation.....	25
Rollen im Forschungsprojekt.....	25
Projektlauforganisation	26
Inhaltliche Qualitätssicherung durch Anforderungsmanagement.....	27
Operative Umsetzung von Forschungsprojekten	27
Projektphase 1: Initialisierung.....	28
Projektphase 2: Projektplanung	28
Projektphase 3a: Datenerhebung	30
Projektphase 3b: Datenauswertung.....	31
Projektphase 4: Publikation	32
Projektphase 5: Abschluss.....	33
Anhang F – Übersicht der Projektphasen HERMES-Forschung und Vergleich mit HERMES	34

Einführung: Theoretische Grundlagen des Projektmanagements

Definition eines Projekts

«Ein Projekt ist ein arbeitsteiliges Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist, wie z.B.: Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen, Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben, eine projektspezifische Organisation.»¹

Ein Projekt verfolgt ein konkretes Ziel und kennzeichnet sich durch begrenzte zeitliche, finanzielle und personelle Ressourcen. Projekte sind im Gegensatz zu Prozessen einmalig und wiederholen sich nicht. Weiter ist für die Projektdefinition wichtig, dass das Vorhaben des Projekts neuartig ist (Innovation), ein spezifisches Projektmanagement erfordert und mit einem bestimmten Risiko verbunden ist [1].

Um ein Projekt formell zu starten, braucht es einen Projektantrag. Er bildet die Basis für die Arbeit des Projektteams [2]. Hier wird beschrieben, was das Projekt beinhaltet und was nicht dazu gehört. Es werden messbare Projektziele und Lieferobjekte (auch: Deliverables [D]) beschrieben, was die Ergebnisse des Projekts darstellt. Es werden zudem auch die Projektrisiken, Kosten, Projektorganisation und Lösungsansätze skizziert.

Ein Projekt bewegt sich innerhalb eines vorgegebenen Rahmens. Diese Rahmenbedingungen sind gegeben aufgrund relevanter Sachverhalte, die das Projekt nicht direkt verändern kann. Die Rahmenbedingungen können vom Auftraggeber oder der Auftraggeberin beeinflusst werden. Diese umfassen beispielsweise den Zeitrahmen, das Budget, die Verfügbarkeiten von Mitarbeitenden oder den Zugriff auf Infrastruktur. Weiter wird das Projekt durch Restriktionen beeinflusst, also Vorgaben, die verbindlich eingehalten werden müssen. Hierzu zählen beispielsweise rechtliche Vorgaben oder ethische Vorschriften.

Projektphasen

«Projektphasen unterteilen den Projektlebenszyklus in zeitlich zusammenhängende Abschnitte und spiegeln so den Projektverlauf mit den inhaltlichen Aktivitäten aus Sicht der jeweiligen Organisation wider. Abhängig von den Anforderungen der jeweiligen Projektart, Branche oder Organisation können diese Aktivitäten verschieden unterteilt werden.»²

Das vorliegende Handbuch stützt sich auf diese Definition und arbeitet in den folgenden Kapiteln mit Projektphasenplänen. Projektphasen sind also abgegrenzte Abschnitte eines Projektablaufs, die sich unter anderem zeitlich voneinander unterscheiden [1]. Jede Phase des Projekts wird abgeschlossen, wenn ein Meilenstein erreicht wurde [2]. Nach DIN 96900:2009-01 ist ein Meilenstein ein Ereignis besonderer Bedeutung. Sie zeichnen sich durch bestimmte geplante Projektergebnisse und einen Plantermin aus [2]. Damit markieren Meilensteine wichtige Etappen im Projektverlauf [3].

¹ Siehe DIN 69901-1:2009-01 (<https://www.beuth.de/de/norm/din-69901-1/113428320>)

² Siehe DIN 69901-2:2009-01 (<https://www.projektmagazin.de/glossarterm/definition-din-69901-2>)

Die Bundesverwaltung entwickelt HERMES, eine gesamtheitliche Managementmethode für Projekte und Programme, und stellt es frei zur Verfügung [4]. Weil HERMES frei verfügbar und in der Praxis etabliert ist, wird im vorliegenden Handbuch ebenfalls mit HERMES gearbeitet. HERMES ist ein Phasenmodell, das aus insgesamt fünf Projektphasen besteht (Abbildung 1). Diese sind die 1) Initialisierung, 2) Konzeption, 3) Realisierung, 4) Einführung und 5) Abschluss. Am Ende jeder Phase gibt es einen Meilenstein (als Rhombus dargestellt). Dort wird entschieden, ob das Projekt weitergeführt oder abgebrochen wird (go / no go Entscheid).

Abbildung 1: Projektmanagementphasen gemäss HERMES, eigene Darstellung

Projektrollen

«Der Projektleiter konkretisiert, führt und steuert das Projekt. Er ist verantwortlich für die Erfüllung des Projektauftrags und damit für die Erreichung der Projektziele unter den gegebenen Rahmenbedingungen.» [2]

Ein Projekt besteht mindestens aus einer Auftraggeberin, einer Projektleitung und einem Projektteam. Der bzw. die *Auftraggeber:in* erteilt den Projektauftrag mit den Zielen, Anforderungen, Budget etc. Diese Person macht die Projektsteuerung und entscheidet über allfällige Änderungsanträge, den Projekterfolg oder den allfälligen Projektabbruch [3]. Für Forschungsprojekte ergeben sich oft spezielle Konstellationen, in denen die Geldgeber (im Falle von Drittmittelprojekten), keine eigentliche Auftraggeberrolle wahrnehmen, obwohl sie das Budget zur Verfügung stellen und teilweise auch die Projektergebnisse abnehmen.

Der bzw. die *Projektleiter:in* ist die Person, die für das Projekt führt. Sie ist verantwortlich für die Planung, verantwortet die Erreichung der Ziele, die Einhaltung des Budgets und der Terminvorgaben. Sie ist ausserdem verantwortlich für die Überwachung und Steuerung des Projekts sowie für die Führung des Projektteams [3]. Diese Vielfältigkeit der Verantwortungen zeigt sehr schön, welches Bouquet an Fähigkeiten die Projektleitung mitbringen muss.

Das *Projektteam* ist der Projektleitung zugeordnet. Die Mitglieder des Teams (Projektmitarbeitende) verfügen über fachliche Expertise und tragen die Ergebnisverantwortung über die ihnen zugeordneten Aufgaben [3]. Das Projektteam informiert die Projektleitung laufend über den Fortschritt ihrer Arbeiten im Projekt. Auch die Qualitätssicherung ist Aufgabe des Projektteams, da es aus

Fachexpert:innen zusammengesetzt ist, welche die Qualität aufgrund ihrer Expertise beurteilen können. Treten Probleme auf, so ist es wichtig, dass das Projektteam direkt an die Projektleitung rapportiert und nicht an den oder die Linienvorgesetzte:n.

Im Rahmen der Projektarbeit kann sich also für Mitarbeitende eine Doppelzugehörigkeit ergeben, da sie einerseits eine:n Linienvorgesetzte:n haben, während sie aber in der Projektorganisation der Projektleitung unterstehen [5, 6]. Entsprechend ist es wichtig, dass zum Beginn eines Projekts die Rollen definiert und geklärt werden und allen Projektmitarbeitenden klar sind. Für den Erfolg eines Projekts ist es deshalb wichtig, dass die Rollen innerhalb des Projekts klar und aufeinander abgeglichen sind und dass Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen klar sind. Als Orientierung kann die AKV-Matrix verwendet werden, die einen Überblick über die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Projekt bietet (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: AKV – Matrix (Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten) der drei Rollen der Auftraggeber:in, der Projektleiter:in und des Projektteams

	Auftraggeber:in	Projektleiter:in	Projektteam
Aufgaben Welches Ziel hat die Person im Projekt?	Projektauftrag und Projektabnahme, Projektfortschritt überwachen	Projekt planen, Projektressourcen organisieren, Reporting an die Auftraggeberin	Fachliche Umsetzung
Kompetenzen Welche Entscheidungen darf die Person treffen? Welche Berechtigungen hat die Person?	Projektbeauftragung, go / no go Entscheide innerhalb des Projekts	Entscheidungskompetenz rund um Ablauf, Termine und Ressourcen	Fachliche Entscheidungskompetenz
Verantwortlichkeiten Für welche Bereiche übernimmt die Person Verantwortung?	Überprüfen, ob Projekt zur Unternehmensstrategie passt	Projektbudget verwalten Zeitmanagement Ressourcenplanung, Zielüberprüfung	Fachliche Umsetzung

Projektabschluss

«Eine Abschluss ist die wesentliche Voraussetzung für die formelle Beendigung des Projekts.»
[3]

Die Projektabschluss markiert das Projektende und kann gemäss Hobel and Schütte [3] in folgende Schritte gegliedert werden:

1. Abschlussverfahren festlegen

Schon vor Beginn des Projekts sollte definiert werden, wie das Abschlussverfahren funktioniert.

2. Abschlussverantwortliche benennen

In der Regel liegt die Verantwortung für die Abschluss bei der Auftraggeberin. Alternativ kann auch ein Abschlussgremium ernannt werden. Wer für die Abschluss verantwortlich ist, sollte schon vor Projektstart festgelegt werden.

3. Abschlusskriterien definieren

Es muss klar definiert sein, welche Kriterien für eine Abschluss erforderlich sind. So ist von Beginn weg klar, welche Anforderungen erfüllt und welche Ziele erreicht werden müssen, um das Projekt abzuschliessen.

4. Teil- und End-Abschlüssen planen und durchführen

Für die Abschlüssen sollte ausreichend Zeit eingeplant werden. Bei Bedarf und je nach Art des Projekts können auch Zwischenschritte (Teilabschlüssen) eingeplant werden.

5. Abschlüssen dokumentieren

Es muss nachvollziehbar sein, wie es zur Abschluss gekommen ist. Deshalb muss eine Dokumentation angelegt werden.

Projekt-Controlling und -Reporting

«Zum Projektcontrolling zählen die Prozesse und Regeln, die innerhalb des Projektmanagements zur Sicherung der Zielerreichung beitragen. Dazu gehören die Projektleitertätigkeiten, die der Überwachung des Projektfortschritts und der Einleitung von Gegenmassnahmen bei (drohenden) Abweichungen dienen.» [3]³

Projekt-Controlling ist von zentraler Bedeutung, um frühzeitig Massnahmen ergreifen zu können, falls ein Projekt droht, von der Planung abzuweichen. Es sollte ausserdem darauf geachtet werden, dass Projektcontrolling nicht als Kontrolle, sondern als wichtiges Instrument für die Projektsteuerung verstanden wird [3]. Das kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die erhobenen Kennzahlen für alle Mitarbeitenden transparent gemacht werden. Das Projektcontrolling umfasst gemäss Hobel and Schütte [3] im Wesentlichen die nachfolgend beschriebenen, sieben Schritte:

³ Siehe auch DIN 69901-1:2009-01 (<https://www.beuth.de/de/norm/din-69901-1/113428320>)

1. Benennen der Verantwortlichen für die Überwachung

In der Regel ist die Projektleitung für die Überwachung zuständig. Bei grossen Projekten, wo die Projektleitung schon komplett mit der Projektleitung ausgelastet ist, kann eine Person für das Projektcontrolling ernannt werden.

2. Auswahl von Kennzahlen und Verfahren

Um das Projekt überwachen zu können, muss definiert werden, mittels welcher Kennzahlen das erfolgen soll. Eine Möglichkeit ist die Überwachung der Meilensteine.

Auch das Rückmeldeverfahren soll definiert werden. Wer meldet die Kennzahlen an die Projektleitung in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt? Dies kann beispielsweise über eine Jour Fixe erfolgen, was es der Projektleitung gleichzeitig erlaubt, Rückfragen zum Projektstatus zu stellen.

3. Steuerung des Ablaufs

Hierzu gehört die Umsetzung des Plans.

4. Laufende Erhebung von Ist-Werten

Die Ist-Werte werden erfasst und an die Projektleitung gemeldet.

5. Durchführung der Analyse

Aufgrund der erhobenen Werte können Analysen gemacht werden. Wenn sich beispielsweise abzeichnet, dass es zu Verzögerungen kommen wird, können Prognosen erstellt werden, wann mit dem Projektabschluss gerechnet werden kann.

6. Empfehlung von Gegenmassnahmen

Falls klar wird, dass das Projekt vom Kurs abzukommen droht, können Gegenmassnahmen vorgeschlagen werden, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden. Falls es beispielsweise zu Personalengpässen kommen sollte, kann Unterstützung von anderen Teams angefragt werden. Es ist hierbei wichtig, auftretende Probleme und Gegenmassnahmen zu dokumentieren, um sicherzustellen, dass auch künftige Projekte von diesen Erkenntnissen profitieren können.

7. Eskalation – Gespräch mit Auftraggeberin

Wenn schwerwiegende Abweichungen im Projekt auftreten, muss die Auftraggeberin informiert werden. Bei Bedarf muss dann eine Einigung gefunden werden, welche Anpassungen im Projekt nötig sind (z.B. Qualitätsanpassung).

Das *Projekt-Reporting* dient der schriftlichen Information verschiedener Stakeholder innerhalb des Projekts und stellt die Grundlage für die Steuerung und Kontrolle des Projekts dar [2]. In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass die Kommunikation innerhalb von Projekten ungenügend ist. Wenn beispielsweise ein Projektmeeting ansteht und erst im Meeting die Rückmeldung gegeben wird, dass es seit dem letzten Treffen keine Neuigkeiten gibt, kann das bedeuten, dass das Treffen (zumindest für einige der Teilnehmenden) nicht notwendig ist. Hätte die Projektleitung diese Information im Rahmen eines Reportings schon vor dem Treffen bekommen, hätten die Besprechungstraktanden entsprechend angepasst werden können. Damit dienen gute Reportingstrukturen nicht nur der erfolgreichen Projektsteuerung, sondern sind auch im Interesse aller Projektmitglieder, da sie eine effiziente Abwicklung des Projekts erlauben.

Motivation

Projekte dauern in der Praxis oft länger als geplant, kosten mehr oder kommen nie zum Abschluss [7]. Aus diesem Grund ist ein gutes Projektmanagement wichtig, damit eine gute Ressourcenplanung gemacht werden kann und Projekte effizient und erfolgreich abgewickelt werden. Ein gutes Projektmanagement trägt dazu bei, dass Ressourcen besser genutzt werden können und eine höhere Effizienz erzielt wird. Dabei geht es nicht primär darum, höhere Auslastung zu erzielen, sondern auch, Überlastung zu verhindern, indem realistisch mit den verfügbaren Ressourcen geplant wird und Reserven einkalkuliert werden.

Projektmanagement ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die sowohl fachliche, organisatorische als auch soziale Aspekte abdeckt. Dieses komplexe Umfeld macht schnell deutlich, dass dies eine Herausforderung im Alltag darstellen kann. Umso wichtiger sind gut strukturierte Abläufe, die helfen, komplexe Zusammenhänge auf besser zu bewältigende Einheiten herunter zu brechen. Das vorliegende Handbuch hat genau das zum Ziel. Komplexe Forschungsprojekte sollen mittels Projektmanagement so weit wie möglich strukturiert und bezüglich ihrer Abwicklung vereinfacht werden.

Forschungsprojekte sollen oft innerhalb der eigenen Organisation und zwischen Organisationen immer besser vernetzt sein und sich mit hoher Interdisziplinarität auszeichnen. Sie erfordern ein strukturiertes Vorgehen, um sicherzustellen, dass die Ressourcen optimal eingesetzt und die Projekte innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zum Abschluss gebracht werden können. Um in einem Umfeld der steigenden Herausforderungen die tägliche Arbeit für Forschende zu erleichtern, soll im Rahmen dieses Leitfadens das Potenzial von HERMES für den Forschungskontext geprüft und ein Leitfaden (HERMES-Forschung) entwickelt werden, den die Forschenden bei Bedarf für ihre tägliche Arbeit zu Rate ziehen können. Das übergeordnete Ziel soll sein, mittels Forschungsmanagement die Arbeitsabläufe für die Forschenden zu erleichtern und mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit innerhalb und zwischen den Projekten zu schaffen. Weiter führt ein Projektmanagement dazu, dass die Projekte strukturierter abgewickelt werden und einer betriebsübergreifenden Logik folgen. Damit wird es beispielsweise auch für Gruppenleitende einfacher, die vielfältigen Projekte in ihrer Forschungsgruppe zu verfolgen, steuern und vergleichen. Dies stellt zudem eine höhere Qualität und Effizienz in der Projektabwicklung sicher. Indem die Abläufe, Zuständigkeiten und Anlaufstellen für alle Mitarbeitenden klar sind, werden die täglichen Projektarbeiten vereinfacht und die Mitarbeitenden entlastet, was zu einer erhöhten Zufriedenheit beiträgt.

Basierend auf dieser Ausgangslage verfolgt das vorliegende Handbuch zwei Ziele. Erstens wird in Anlehnung an HERMES ein HERMES-Forschung skizziert, das sich auf Forschungsprojekte anwenden lässt. Basierend darauf wird als Synergie der ersten beiden Ziele ein Projektleitfaden erstellt, der die Forschenden durch die Phasen des Forschungsprojekts begleiten und unterstützen soll. Zweitens wird im Kapitel «Umsetzung und Synergien» anhand von spezifischen Beispielen aufgezeigt, welche Tragweite Forschungsprojektmanagement in Forschungsinstitutionen haben kann und welche wichtigen Anknüpfungspunkte mit anderen Tätigkeitsfeldern es gibt.

Adaption von HERMES zu HERMES-Forschung

Im Vergleich zu den Projekten, die sich mittels HERMES abbilden lassen, gibt es bei Forschungsprojekten ein paar spezifische Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Abbildung 2 zeigt eine entsprechende Adaption (HERMES-Forschung), die den Forschungskontext abbildet. Unter Anhang F – Übersicht der Projektphasen HERMES-Forschung und Vergleich mit HERMES findet sich zudem eine Übersichtstabelle, welche die Projektphasen zwischen HERMES und HERMES-Forschung gegenüberstellt und aufzeigt, welche Ergänzungen oder Eigenheiten hier für den Forschungskontext berücksichtigt wurden. Die einzelnen Phasen von HERMES-Forschung werden nachfolgend in diesem Kapitel detaillierter beschrieben. In Anhang E – Leitfaden für Forschungsprojektmanagement nach HERMES-Forschung werden diese theoretischen Grundlagen in einen praktischen Leitfaden für Forschende übertragen.

Abbildung 2: Projektmanagementphasen inklusive Meilensteine (M) und Lieferobjekte (D) gemäss HERMES-Forschung, eigene Darstellung

Projektphase 1: Initialisierung

Für Projekte, die im Rahmen von Forschungsprogrammen erfolgen, kann ein Forschungsprogramm als Projektauftrag angesehen werden. Zu Beginn der operativen Umsetzung des Forschungsprojekts, in der sogenannten Initialisierungsphase, erfolgt die Erarbeitung von projektspezifischen Grundlagen.

Der angestrebte Output der Initialisierung ist das Grobkonzept [1], was am Ende der Initialisierungsphase erstellt wird (siehe auch Vorlage dazu in Anhang B – Vorlage für Grobkonzept). Das Grobkonzept **Grobkonzept [D₁]** skizziert die wichtigsten Eigenschaften des Projekts wie den wissenschaftlichen Kontext in dem sich das Projekt bewegt, die Ziele und Outputs, welche mit dem Forschungsvorhaben erreicht werden sollen und die Methoden und Analysen, mit denen die Ziele

erreicht werden sollen. Weiter wird auch beschrieben, wie viele und welche Art von Ressourcen im Rahmen des Projekts gebraucht werden und wann. Ebenfalls wird beschrieben, wie die Kommunikationsstrategie für das Projekt aussieht.

Die Abnahme des Grobkonzepts ist dann sogleich auch die erste Möglichkeit für die Auftraggeberin, zu entscheiden, ob das Projekt weitergeführt oder abgebrochen wird (go / no go). Das Grobkonzept soll nicht länger als eine A4 Seite sein und nur die wichtigsten Informationen zum Projekt zusammenfassen.

Die Initialisierungsphase wird mit dem Meilenstein des **Kick-off Meetings (M₁)** abgeschlossen. In diesem Meeting trifft sich die Projektleitung und das ganze Projektteam. Forschungsprojekte bestehen meistens aus einer hohen inhaltlichen und sozialen Komplexität [2]. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, regelmässige physische Meetings im Projektteam abzuhalten und sicherzustellen, dass alle Mitglieder des Projektteams im Forschungsprojekt das gleiche Ziel verfolgen.

Projektphase 2: Projektplanung

In der Konzeptphase erfolgt die genaue Ausarbeitung, Projekt- und Zeitplanung über das Projektteam. Bei Bedarf können mehrere Varianten ausgearbeitet und gut begründet, also schriftlich festgehalten, werden. Am Ende der Projektphase wird eine Variante ausgewählt und ein Detailkonzept erstellt, was einem Projektplan entspricht, der Meilensteine und Lieferobjekte, Arbeitspakete, einen Ablaufplan, einen Ressourcenplan, eine Terminplanung und die Projektkostenplanung beinhaltet.

Mittels **Detailkonzept (D₂)** wird also skizziert, was die Ziele des Forschungsprojekts sind (siehe auch Anhang C – Vorlage für Detailkonzept). Es werden konkrete Forschungsfragen formuliert, die dann im Forschungsprojekt beantwortet werden sollen. Weiter sollen im Detailkonzept auch Meilensteine und Lieferobjekte definiert werden. Es soll also beispielsweise beschrieben werden, wie viele und welche Art von Publikationen geplant sind. Falls mehrere Publikationen geplant sind, muss sichergestellt werden, dass jede dieser Publikationen einen signifikanten Mehrwert bietet [8] und früh geklärt und festgelegt werden, welche Mitglieder des Projektteams welche Aufgaben übernehmen.

Um die zuvor definierten Ziele zu erreichen, werden die entsprechenden Aufgaben, die es im Projekt zu erledigen gilt, in einzelne Arbeitspakete gegliedert. Ein Arbeitspaket bildet die kleinste Einheit des Projekts, die nicht weiter aufgegliedert werden kann. Für jedes Arbeitspaket wird eine verantwortliche Person ernannt. Zudem werden Start- und Endzeitpunkt sowie die nötigen Ressourcen und die zu erbringenden Lieferobjekte für die einzelnen Arbeitspakete definiert und beschrieben.

Es ist beispielsweise möglich, dass ein Forschungsprojekt aus mehreren Teilprojekten mit entsprechenden Arbeitspaketen besteht, die inhaltlich voneinander abhängig sein können. Deshalb ist es auch wichtig, einen Ablaufplan zu erstellen. Dieser zeigt auf, in welcher Reihenfolge die Aufgaben erledigt werden sollen und wo es Abhängigkeiten gibt. Er bildet also eine logische Verknüpfung zwischen den Arbeitspaketen. Aus dem Projektablaufpfad kann der sogenannte *kritische Pfad* bestimmt werden, der die Minimaldauer eines Projekts bestimmt [2]. Dies ist eine wichtige Grösse für die Zeitplanung. Zum kritischen Pfad müssen für die effektive Zeitplanung unbedingt noch Puffer eingerechnet werden, um Unvorhergesehenes abfangen zu können und sicherzustellen, dass das Projekt fristgerecht abgeschlossen werden kann.

Weiter wird in dieser Phase zudem ein Ressourcenplan erstellt. Unter Ressourcen werden alle Einsatzmittel verstanden, die für die Durchführung des Projekts notwendig sind [2]. Diese umfassen beispielsweise Personal, Sach- und Finanzmittel. Der Ressourcenplan ermöglicht einen Abgleich zwischen den benötigten und den vorhandenen Ressourcen. Es wird ausserdem aufgezeigt, zu welchem Zeitpunkt wie viele und welche Ressourcen nötig sind, was für die Planung wichtig ist. Es ist üblich, die Ressourcen pro Arbeitspaket zu berechnen, um den Ressourceneinsatz an den effektiven Tätigkeiten auszurichten. Es können so auch Über- und Unterbelastungen identifiziert werden.

Bei der Terminplanung sind die Verfügbarkeiten der Projektmitglieder zu berücksichtigen. Falls beispielsweise alle Teammitglieder gleichzeitig im Urlaub sind, wird das unmittelbar zu einer Projektverzögerung führen.

Weiter werden in dieser Projektphase auch die Rollen im Projektteam geklärt. Es wird definiert, wer wofür verantwortlich ist und wer welche Kompetenzen hat. In der Praxis ist das oft nicht eindeutig geklärt oder wird erst kurz vor der Durchführung der entsprechenden Arbeiten thematisiert. Das führt zu Unklarheiten und Reibungsverlusten, die verhindert werden könnten durch ein sorgfältiges Projektmanagement. Besonders relevant für Forschungsprojekte ist hier auch die frühzeitige Klärung der Autorenschaft.

Als Vorbereitung für die Datenerhebung und, falls zutreffend, ist in dieser Projektphase auch ein Ethikgesuch einzureichen. Eine ethische Prüfung ist ein Qualitätsmerkmal für viele Studien, erleichtert den Publikationsprozess und ist deshalb in den meisten Fällen empfohlen.

Projektphase 3a: Datenerhebung

Jedes Forschungsprojekt basiert auf Daten (**D_{3a}**). Bei Experimenten, Befragungen und Interviews werden beispielsweise Daten gesammelt und bei Literaturstudien bildet die Literatur die zugrundeliegende Datenbasis. In der Projektphase 3 werden diese Daten gesammelt. Dies muss gut dokumentiert und nachvollziehbar sein.

Die Datenerhebung wird durch ein **Daten-Meeting (M_{3a})** abgeschlossen. Falls die Datenerhebung und die Datenauswertung nicht von den gleichen Personen gemacht werden, ist dies eine wichtige Schnittstelle, wo diese Übergänge sichergestellt werden können. Zudem sollte hier das ganze Projektteam informiert werden, falls es bei der Datenerhebung zu Schwierigkeiten gekommen ist, welche im weiteren Projektverlauf zu berücksichtigen sind.

Projektphase 3b: Datenauswertung

In der Phase der Datenauswertung werden die zuvor erhobenen Daten analysiert. Dies wird nachvollziehbar dokumentiert und alle Unterlagen und insbesondere die Resultate (**D_{3b}**), sind am definierten Ort abgelegt, damit sie von der Projektleitung eingesehen werden können. Am Ende dieser Phase erfolgt ein **Paper Meeting (M_{3b})**, wo sich das Projektteam über die Resultate austauscht und eine Struktur für die geplanten Publikationen skizziert.

Projektphase 4: Publikation

In der Phase 4 liegen die Resultate vor und es geht nun darum, diese zu publizieren. Dies kann je nach Forschungsprojekt und Zielgruppe als Bericht, Publikation oder Vortrag erfolgen. Auch hier ist es wichtig, dass das Projektteam über laufende Aktivitäten informiert ist und dass klar ist, welche Teammitglieder welche Aufgaben wahrnehmen. Eine Publikation kann nur eingereicht werden, wenn alle beteiligten Autor:innen damit einverstanden sind. Das heisst auch, dass der interne Review-Prozess im Zeitplan berücksichtigt werden muss.

Bei Forschungsprojekten ist es in den meisten Fällen so, dass der Output dieser Phase eine wissenschaftliche Publikation beinhaltet. Um zu diesem zu gelangen, muss erst die Publikation geschrieben und dann innerhalb des Projektteams geprüft, überarbeitet und schlussendlich von allen Beteiligten bewilligt werden. Bevor die Publikation dann eingereicht werden kann, ist es wichtig, diese noch einer sprachlichen Prüfung zu unterziehen, da dies bedeutend zum Publikationserfolg beitragen kann [9]. Hierbei ist der interne Ablauf über den Sprachdienst zu beachten. Auch dies muss im Zeitplan berücksichtigt werden.

Diese Phase wird mit einem **Debriefing (M₄)** abgeschlossen. Es erfolgt eine Besprechung und eine Dokumentation des Outputs und der Erkenntnisse, die im Rahmen des Projekts gewonnen wurden.

Projektphase 5: Abschluss

Am Ende des Projekts erfolgt ein organisatorischer und formeller Abschluss. Das ist wichtig, besonders, weil in der Praxis viele Forschungsprojekte formell nie abgeschlossen werden. Zum Abschluss eines Projekts gehört unter anderem die **Projektdokumentation (D₅)**. Sie stellt sicher, dass alle relevanten Projektdaten und die Projekterfahrungen gemäss der Vorgaben der Organisation abgelegt und archiviert werden, sodass sie auch künftig und für andere, nicht direkt am Projekt beteiligte Forschende auffindbar sind [10]. Die Nachvollziehbarkeit soll gewährleistet werden. Das aufräumen, ablegen, rapportieren und dokumentieren ist ein zentraler Teil der Governance, die den Rahmen für das Management steckt und die Projektziele an diese mit den Unternehmenszielen abgleicht [2, 11].

Beim Projektabschluss wird zudem ein **Projektabschlussbericht** erstellt (siehe auch Anhang D – Vorlage für Projektabschlussbericht). Dieser ist besonders für die Projektleitung wichtig. Er enthält alle wichtigen Informationen zur Projektabwicklung, dokumentiert allfällige Hürden oder Forschungslücken. Ausserdem wird im Projektabschlussbericht beschrieben und begründet, wie erfolgreich das Projekt bezüglich Abwicklungszielen (Leistung, Qualität, Zeit und Kosten) war. Der Bericht dokumentiert zudem, wo die Unterlagen zum Projekt abgelegt sind.

Am Schluss des Projekts erfolgt eine formelle Abnahme der Projektergebnisse. Dies erfolgt üblicherweise zusammen mit der Auftraggeberin. Bei Drittmittelprojekten ist es üblich, dass den Geldgebern nach Projektabschluss ein Bericht zugestellt wird, der die Projektergebnisse dokumentiert.

Diese Phase wird mit einem **Abschluss-Event (M₅)** beendet. Dies ist wichtig, um das Projektteam aufzulösen und den gemeinsamen Einsatz und Erfolg zu würdigen und zusammen zu feiern. Je nach Bedarf erfolgen noch Nachbearbeitungen oder Folgeaktivitäten des Projekts wie beispielsweise die Beantragung eines Folgeprojekts. Anschliessend wird das Projektteam aufgelöst und das Projekt formell beendet.

Das Projekt wird formal über die Projektabnahme abgeschlossen. Diese kann beispielsweise über die Bereichsleitung erfolgen, was gleichzeitig sicherstellt, dass die Bereichsleitung über die einzelnen Projekte informiert ist (Controlling). Für die Abnahme muss unbedingt ausreichend Zeit eingerechnet werden. Im Laufe des Projekts kann auch eine Teilabnahme erfolgen, wenn beispielsweise die Bereichsleitung die einzelnen Publikationen freigibt.

Umsetzung von HERMES-Forschung und Synergien

Wie bereits in den vorhergegangenen Kapiteln aufgezeigt, ist Projektmanagement in der Forschung mehr als nur die Abwicklung von Forschungsprojekten. In diesem Kapitel wird anhand von anschaulichen Beispielen aufgezeigt, wie das vorgeschlagene Projektmanagement für Forschungsprojekte mit anderen Unternehmensbereichen verbunden ist und auch so gedacht und gelebt werden sollte, um seine maximale Wirkung zu entfalten. Abbildung 3 zeigt diese Vernetzung über die Bereiche Kommunikation (grün), Qualität (gelb) und Finanzen (grau). Diese werden nachfolgend genauer beschrieben.

Abbildung 3: HERMES-Forschung mit .(M) und Lieferobjekten (D), sowie Synergien über die Bereiche Kommunikation (K), Qualität (Q) und Finanzen (F)

Kommunikation

Die Projektkommunikation, welche üblicherweise über die Projektleitung erfolgt, umfasst eine zielgruppenspezifische Kommunikation der Projektziele, Fortschritte und Verantwortlichkeiten. Ziel ist es, eine Einbindung und Motivation der Beteiligten und Interessierten zu erreichen. Je nach Stakeholdergruppe, kann die Projektkommunikation auf unterschiedliche Art erfolgen. Eine Projektsitzung dient beispielsweise dazu, das Projektteam einzubinden. Eine Präsentation kann sich hingegen an Stakeholder oder Projektgremien richten, während mittels Projektberichten die Auftraggeberin, Projektgremien oder das Projektteam adressiert werden können.

Ein wichtiger Aspekt bei Forschungsprojekten ist die Kommunikation gegen aussen. In Abbildung 3 sind deshalb verschiedene, mögliche Ansatzpunkte für eine Kommunikation über den Projektzyklus hinweg skizziert (K). Mittels guter Wissenschaftskommunikation können Erkenntnisse innerhalb der HERMES-Forschung

wissenschaftlichen Kreise, aber auch an ein breiteres, öffentliches Publikum geteilt werden. Damit erhält die Forschung Sichtbarkeit und die Ergebnisse können allenfalls in der Praxis umgesetzt werden. Ein strukturiertes Projektmanagement bietet hier Ansatzpunkte, um zu definieren, zu welchem Zeitpunkt welche Informationen geteilt werden und kann so dazu beitragen, die Kommunikation zu stärken, einheitlicher zu gestalten und die Aussenwirkung zu erhöhen.

Für eine solche Kommunikationsstrategie ist es wichtig, dass zu Beginn eines Projekts die entsprechende Kommunikationsstelle informiert wird (K_0), damit allfällige Synergien oder Aktivitäten in ähnlichen thematischen Bereichen aufeinander abgestimmt werden können. Sobald klar ist, dass das Forschungsprojekt umgesetzt wird, ist es wichtig, das Thema zu besetzen (K_1). Das bietet die Möglichkeit, dass wir als Forschungsinstitution bereits wahrgenommen werden, bevor Resultate generiert wurden. Dadurch können sich Kollaborationen ergeben, wenn externe Forschende ähnliche Vorhaben planen und feststellen können, dass wir diese Themen ebenfalls beforschen. Auch für Stakeholders oder Geldgeber (z.B. Stiftungen) kann es wichtig sein, früh zu wissen, welche Themen wir bearbeiten. Damit sind wir agil und können flexibel auf ein sich stets wandelndes Forschungsumfeld reagieren. Diese Agilität ist eine wichtige Ergänzung zur längerfristigen Strategie einer Institution, die deutlich weniger flexibel ist.

Je nach Forschungsprojekt kann es hilfreich sein, vor der Datenerhebung eine weitere Kommunikation zu verfassen, um entweder Stakeholder auf das Forschungsprojekt aufmerksam zu machen oder gar zu involvieren, oder um potenzielle Teilnehmende zu mobilisieren (K_2). Nach der Datenerhebung kann eine Kommunikation des Zwischenstands weitere Aufmerksamkeit generieren. So könnte beispielsweise bei einem Citizen Science Projekt darauf hingewiesen werden, wie gross die Beteiligung aus der Bevölkerung war und dies gleichzeitig auch verdankt werden (K_{3a}). Ähnliche Mitteilungen können auch nach der Datenanalyse folgen und Informationen bezüglich der Auswertungen beinhalten und das Publikum neugierig auf die finalen Auswertungen machen (K_{3b}).

Um die Reichweite eines Forschungsprojekts und den daraus generierten Erkenntnissen zu maximieren, ist es wichtig, über verschiedene Kommunikationskanäle auf die Publikationen hinzuweisen, die aus dem Projekt resultiert sind (K_4). Nach Abschluss des Projekts kann es zudem wertvoll sein, darüber zu informieren, was die weiteren Schritte sind und ob es allfällige Nachfolgeprojekte gibt (K_5). Dies kann ganz entscheidend dazu beitragen, dass wir als wichtige Akteurin im Bereich eines bestimmten Forschungsgebiets wahrgenommen werden, als potenzielle Partnerin erkannt werden und ein Forschungsnetzwerk aufbauen und pflegen können.

***Praxis-Tipp:** Gute Wissenschaftskommunikation geht über die Kommunikation von Ergebnissen hinaus, bindet Zielgruppen schon früh in den Diskurs ein und trägt damit zur Netzwerkpflege bei. Gute Wissenschaftskommunikation kann zudem dazu beitragen, höhere Exposition und eine breitere Wirkung zu erzielen.*

Qualitätsmanagement, Controlling und Reporting

Die Projektleitung trägt die Verantwortung über die Zielerreichung, die Terminplanung und den Kostenverlauf. Entsprechend ist es wichtig, dass diese Informationen der Projektleitung zugänglich sind. Die Projektleitung kann deshalb, um das Controlling zu machen, beispielsweise Daten zum Projektfortschritt erheben. Besser ist es jedoch, einen steten Informationsfluss mittels Reporting zwischen Projektleitung und Projektteam zu gewährleisten. Controlling im Projekt ist wichtig, da es der Projektleitung ermöglicht, früh festzustellen, ob das Projekt aus dem Ruder läuft und bei Bedarf einzugreifen [3]. Der ganze Prozess des Qualitätsmanagements ist in Abbildung 3 mittels möglicher Ansatzpunkte über den Projektzyklus hinweg skizziert (Q). Ein wichtiger Aspekt hierbei ist in der Forschung die wissenschaftliche Integrität. Darunter versteht man ganz generell die Qualität des wissenschaftlichen Arbeitens und die ethische Grundhaltung der Forschenden bezüglich ihrer Verantwortung für die Redlichkeit und Qualität ihrer Forschungstätigkeit [12].

Um eine hohe Qualität der Forschung zu gewährleisten, ist es wichtig, zu Beginn eines Forschungsprojekts eine saubere Ist-Analyse durchzuführen (Q₀). Dies beinhaltet beispielsweise die Analyse der verfügbaren Literatur und die Identifizierung von Forschungslücken. Falls im Projekt sensible Daten erhoben werden, muss frühzeitig festgelegt werden, wie damit umgegangen wird und wer Zugang dazu bekommt. Diese Informationen sind später auch im Ethikgesuch zu berücksichtigen.

In Abhängigkeit davon, wer im Projektteam ist und wie es um die Verfügbarkeit dieser Personen steht, macht es Sinn, entweder zu Beginn des Projekts wichtige Projekttermine zu blockieren (falls Verfügbarkeiten rar sind) oder jeweils am Ende einer Besprechung den nächsten Besprechungstermin festzulegen. Wichtige Termine sollten auf jeden Fall zu Beginn des Projekts bereits eingeplant und reserviert werden (Q₁). Das verhindert auch, dass viel Zeit in die Suche eines gemeinsamen Termins (z.B. über Doodle-Befragungen) investiert werden muss oder die Termine zu weit in der Zukunft liegen, weil alle Termine schon verplant sind.

Die Bedeutung von Ethikgesuchen in der Forschung hat zugenommen. Auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung, wo oft mit Interviews oder Fragebogen gearbeitet wird, ist es gängiger geworden, dass Ethikgesuche eingeholt werden. Diese müssen zwingend eingeholt werden, bevor Daten gesammelt werden (Q₂). Weiter gilt es auch die wissenschaftliche Integrität zu beachten [siehe z.B. 13]. Es ist frühzeitig zu klären, welche Teammitglieder welche Aufgaben im Projekt wahrnehmen und wie die Autorenschaft bei Berichten und Publikationen aussehen wird.

Bei Bedarf ist vor der eigentlichen Datenerhebung noch ein Pretest einzuplanen (Q_{3a}). Ein solches Vorgehen kann dazu beitragen, die Qualität der Daten zu erhöhen [14]. Es ist zudem empfohlen, sich frühzeitig Gedanken zu machen, in welchen wissenschaftlichen Journals eine Publikation platziert werden soll (Q_{3b}). Für die Auswahl können neben inhaltlichen Kriterien Indikatoren wie impact factor oder der h-Index verwendet werden, die oft als Mass für wissenschaftliche Qualität genommen werden [15].

Für das institutionsübergreifende Reporting und Controlling ist es zentral, dass alle Leistungen (Vorträge, Publikationen etc.) in einer internen Datenablage oder, falls vorhanden, einem Reporting-Tool gesichert und erfasst werden (Q₄). Auch müssen je nach Institution die auf dem Projekt gearbeiteten Stunden aller Projektmitglieder laufend schon ab Projektstart erfasst und rapportiert werden. Für EU-Projekte ist diese Zeitbuchhaltung zwingend. Aber auch für interne Projekte ist diese Zeiterfassung wichtig, da es sonst nicht möglich ist, zu überprüfen, wie viele Stunden und von wem auf

einem Projekt gearbeitet wurden, was eine realistische Ressourcenplanung und die entsprechende Überprüfung unmöglich macht.

Im Rahmen dieses Handbuchs wurde eine Ordnerablagestruktur innerhalb von Forschungsprojekten skizziert. Institutionsübergreifend ist es aber wichtig, zu definieren, wo und wie die Datenablage über Forschungsprojekte hinweg geregelt ist, damit Daten auch längerfristig (z.B. wenn Mitarbeitende die Institution verlassen) auffindbar bleiben (Q₅). Weiter gilt es zu beachten, dass die meisten Forschungsinstitutionen in Anlehnung an die Open Research Data Policy vom Schweizerischen Nationalfonds eine sogenannte «open data strategy» verfolgen [16]. Das heisst, dass alle Publikationen und neu auch die Daten wo möglich öffentlich zugänglich sein sollen. Für die Projektleitung bedeutet das, dass sichergestellt werden muss, dass die Daten via Zenodo⁴, einer institutsinternen oder anderen Plattform vor Projektabschluss verfügbar gemacht worden sind.

Praxis-Tipp: Gute wissenschaftliche Qualität ist das Resultat eines kontinuierlichen Qualitätsmanagements, das sich über alle Projektphasen hinweg zeigt.

Finanzen

Die Projektleitung trägt die Verantwortung darüber, dass Termine und Budget eingehalten und dass Qualitätsansprüche erfüllt werden. Entsprechend ist es wichtig, zu Beginn eines Projekts eine Budgetplanung zu machen (F₀ und F₁). Falls es sich um ein Drittmittelprojekt handelt, sollte berücksichtigt werden, dass mit den Geldgebern eine weitere Stakeholdergruppe involviert werden muss. Hier spielt insbesondere das Reporting eine Rolle, das sich idealerweise über das ganze Projekt hinweg zieht. Sobald die Finanzierung abschliessend geklärt ist, können bei Bedarf auch Personalverträge erstellt und Mitarbeitende eingestellt werden. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass Personalanträge Zeit brauchen und frühzeitig eingeplant werden müssen.

Direkt mit der Finanzplanung verbunden ist auch die generelle Ressourcenplanung. Wenn beispielsweise interne Ressourcen wie der Sprachdienst für Übersetzungen oder andere Dienstleistungen benötigt wird oder im Projekt Kommunikationsressourcen wie Videos oder Ähnliches anfallen, dann müssen diese frühzeitig eingeplant und bei den entsprechenden Stellen angefragt und angemeldet werden. Ebenfalls sind dafür finanzielle Ressourcen einzuplanen. Dies geht in der Praxis bei internen Dienstleistungen oft vergessen, weil nicht direkt eine Rechnung gestellt wird. Die Leistungen werden aber erbracht und sind mit Aufwänden verbunden und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Auch intern ist das Finanzreporting von zentraler Bedeutung. Die Projektleitung muss darüber im Bilde sein, wenn Drittmittel eingehen oder Zahlungen ausstehend sind. Ebenso muss die Projektleitung die Finanzabteilung frühzeitig darüber informieren, welche finanziellen Ressourcen zu welchem Zeitpunkt für ein bestimmtes Forschungsprojekt aufgewendet werden. Es braucht einen gegenseitigen

⁴ Open access repository, <https://about.zenodo.org/>

Informationsfluss zwischen der Finanzabteilung und den Forschenden, um diese Schnittstellen abdecken zu können und gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen Tätigkeitsfelder zu entwickeln.

Falls die Datenerhebung über externe Dienstleister gemacht wird oder andere Dienstleistungen anfallen, muss zu vor der Datenerhebung eine Bedarfsanforderung (BANF) erstellt werden (F_2) und am Ende der Phase Datenerhebung erfolgt die Bezahlung dieser Dienstleistungen (F_{3a}). Das gleiche gilt, falls für die Auswertung der Daten Dienstleister eingesetzt werden (F_{3b}). Für Publikationen gilt es zu beachten, dass die *open data strategy* mit entsprechenden Publikationsgebühren verbunden ist. Das heisst, diese Kosten sind in der Projekt- und insbesondere der Finanzplanung zu berücksichtigen (F_4).

Am Ende des Projekts erfolgt ein Reporting an die Geldgeber, um aufzuzeigen, wie die Mittel eingesetzt wurden (F_5). Bei allen Projekten, auch solchen, die nicht über Drittmittel finanziert werden, wird im Projektabschlussbericht zudem berichtet, wieviel und wofür die finanziellen Mittel verwendet wurden.

Praxis-Tipp: Wenn externe Geldgeber involviert sind, ist es empfehlenswert, in die Beziehungspflege zu investieren. Geldgeber möchten über den Stand des Projektes informiert sein und Wertschätzung erfahren.

Ordnerstruktur und Datenmanagement im Forschungsprojekt

Eine weitere, mögliche Synergie mit dem Projektmanagement ergibt sich aus der Datenablage. Jedes Forschungsprojekt basiert auf Daten, die in irgendeiner Form verwaltet werden müssen. Diese Datenverwaltung kann sich an den Phasen des Projektmanagements (Abbildung 3) orientieren, um eine einheitliche Handhabung über Projekte hinweg und damit institutionsübergreifend eine bessere Auffindbarkeit zu erzielen. Die Lieferobjekte der einzelnen Projektphasen sind dann entsprechend im Ordner abzulegen, der die Phase darstellt, welche durch das Lieferobjekt abgeschlossen wird. Daraus ergibt sich in der Folge die Ordnerstruktur wie in Abbildung 4 dargestellt.

... 23_CAS_Forschungsmanagement > Zertifikatsarbeit > Ordnerstruktur_Handbuch

Sortieren Anzeigen

Name	Änderungsdatum	Typ
00_Admin	03.11.2023 16:09	Dateiordner
01_Initialisierung	03.11.2023 16:09	Dateiordner
02_Projektplanung	03.11.2023 16:09	Dateiordner
03a_Datenerhebung	21.06.2024 11:53	Dateiordner
03b_Datenauswertung	21.06.2024 11:53	Dateiordner
04_Publikation	03.11.2023 16:09	Dateiordner
05_Abschluss	03.11.2023 16:09	Dateiordner

Abbildung 4: Ordnerstruktur für Forschungsprojekte, welche die Projektphasen abbildet

Tabelle 2 bietet einen Überblick darüber, welche Projektdokumente in welchem der in Abbildung 4 aufgeführten Ordner abzulegen sind. Im Ordner 00_Admin sind für das Forschungsprojekt wichtige Korrespondenzen wie E-Mails, Verträge oder ähnliche Unterlagen abzulegen. Auch Literatur wird hier abgelegt, da diese während der ganzen Projektdauer eine wichtige Rolle spielt. Weiter werden auch Besprechungsnotizen hier abgelegt.

Tabelle 2: Vorschlag für eine Verzeichnisorganisation

Ebene 1	Ebene 2, Unterebene	Abzulegende Lieferobjekte
00_Admin	001_Literatur 002_Besprechungen 003_Korrespondenz	
01_Initialisierung	001_Projektauftrag 002_Grobkonzept	D ₀ , D ₁
02_Projektplanung	001_Detailkonzept	D ₂
03a_Datenerhebung	001_Daten	D _{3a}
03b_Datenauswertung	001_Resultate	D _{3b}
04_Publikation	001_Publikationen 002_Vorträge	D ₄
05_Abschluss	001_Projektdokumentation	D ₅

Im Ordner 01_Initialisierung werden Unterlagen wie der Projektauftrag und das Grobkonzept abgelegt. Das Detailkonzept liegt im Ordner 02_Projektplanung. Unterlagen zur Datenerhebung wie beispielsweise Interviewleitfäden oder Fragebögen werden im Ordner 03a_Datenerhebung abgelegt. Ebenfalls liegen die erhobenen Daten und allfällige Codebooks dort. Im Ordner 03b_Datenauswertung werden Auswertungen und Auswertungsprotokolle abgelegt. Im Ordner 04_Publikation werden Berichte und Publikationen abgelegt. Im Ordner 05_Abschluss wird die Projektdokumentation abgelegt.

***Praxis-Tipp:** Wenn alle Projektleitenden die gleiche Ordnerstruktur verwenden, die sich an HERMES-Forschung orientiert, ist für alle jederzeit klar, welche Unterlagen wo abgelegt werden müssen und welche Informationen an welcher Stelle zu finden sind. Diese Vorteile kann sich auch die langfristige Aufbewahrung der Daten (Archivierung) zu Nutze machen.*

Einführung von HERMES-Forschung im Kontext des Change Managements

Dieses Kapitel hat bisher anschaulich aufgezeigt, wie gross die Tragweite des Entscheids sein kann, dass neue Projektmanagementabläufe in der Institution umgesetzt werden sollen. Deshalb sollte die Einführung von HERMES-Forschung im Kontext eines Change Managements betrachtet und in sechs Schritte eingeteilt werden [65 ff.3], welche nachfolgend beschrieben werden und deren Praxisbezug aufgezeigt wird.

Schritt 1: Veränderungen analysieren Es sollte zu Beginn eine sorgfältige Ist-Soll-Analyse durchgeführt werden. Es soll also untersucht werden, wie die aktuelle Situation aussieht und was die gewünschten Ziele sind. Je grösser die angestrebten Veränderungen sind, desto mehr Aufwand ist erforderlich, um die angestrebten Veränderungen zu erreichen. Für das hier behandelte Beispiel bedeutet das, dass untersucht würde, wie Forschungsprojekte aktuell organisiert sind und wie gross die Differenz zur gewünschten Organisation über HERMES-Forschung ist.

Schritt 2: Betroffene identifizieren und analysieren Unterschiedliche Gruppen von Personen im Unternehmen sind von den Veränderungen auf andere Art und Weise betroffen und haben unterschiedliche Erwartungen und Einstellungen gegenüber Veränderungen. Es ist wichtig, das zu analysieren und die Personen in Gruppen einzuteilen. So kann anschliessend für wichtige Gruppen überlegt werden, wie mit diesen am besten umgegangen wird.

Schritt 3: Betroffene in Projektorganisation einbinden Für die unter Schritt 2 identifizierten Gruppen kann anschliessend ein Konzept für deren Beteiligungsmöglichkeiten ausgearbeitet werden. Diese können beispielsweise Mitentscheidung, Mitwirkung, Beratung oder Information sein. Eine fehlende Einbindung und Information von Betroffenen kann zu Widerständen führen. Deshalb ist es von zentraler Wichtigkeit, dass gezielt betroffene Personen in den Change Management Prozess eingebunden werden. Wenn also HERMES-Forschung eingeführt werden soll, muss sichergestellt werden, dass es in der Praxis über alle Hierarchiestufen hinweg gelebt wird. Wenn sich einzelne Personen oder Forschungsgruppen dem Wandel verweigern, wirkt sich das kontraproduktiv aus.

Schritt 4: Kommunikation planen Mit einem geeigneten Kommunikationsplan sollen die Einstellungen und die Verhaltensweisen der Betroffenen verändert werden. Deshalb sollte sich die Kommunikation an den Veränderungszielen orientieren. Auch hier ist es wichtig, dass die Kommunikation über alle Hierarchiestufen hinweg funktioniert. Es muss also sichergestellt werden, dass die Informationen die Zielgruppen erreichen. Es muss verhindert werden, dass entlang der Linie einzelne Personen Widerstände bilden und den Informationsfluss blockieren.

Schritt 5: Treiber für das Change Management finden Treiber können den Veränderungsprozess unterstützen und bedeutend vorantreiben. Das können zum Beispiel Sponsoren⁵, Change Manager⁶, Change Agents⁷ oder Multiplikatoren⁸ sein. Für die Institution müsste also definiert werden, welche Personen als Change Manager die Verantwortung für den Veränderungsprozess übernehmen und wer als Change Agent die Veränderung planen und implementieren. Wichtig ist, dass Expert:innen und Forschende eingebunden werden, um sowohl Fachwissen aber auch Wissen aus der Basis einbauen zu können.

Schritt 6: Veränderungen verankern Gerade die erste Zeit nach der Einführung einer Veränderung ist kritisch, weil Personen stark dazu neigen, in das gewohnte Verhalten zurückzufallen. Deshalb sollen regelmässig Meinungen und Einstellungen der Betroffenen abgefragt werden, Prozesse reflektiert, Widerstände untersucht und Workshops durchgeführt werden. Damit kann erreicht werden, dass die Veränderungen nachhaltig verankert und langfristig gelebt werden. Das bedeutet für Institutionen, dass beispielsweise Projektmanagement als stehendes Traktandum an den entsprechenden Sitzungen behandelt werden könnte oder dass im bilateralen Austausch (z.B. Führung – Bereichsleitung, Bereichsleitung – Gruppenleitung oder Gruppenleitung – Projektleitung) über das Projektportfolio⁹ und den Stand der Projekte in der Sprache von HERMES-Forschung berichtet wird. Über diese neuen Reportingstrukturen und den zyklischen Austausch kann sichergestellt werden, dass die Veränderungen im Projektmanagement umgesetzt und gelebt werden und gleichzeitig trägt dieser Austausch zum Projektcontrolling bei, weil die Leitung laufend über den Stand der Projekte informiert wird.

***Praxis-Tipp:** Wenn HERMES-Forschung nicht im Sande verlaufen und erfolgreich in die Praxis umgesetzt und ein kultureller Wandel in der Institution erzielt werden soll, muss mittels eines Change Management Prozesses sichergestellt werden, dass die Veränderung nachhaltig sind und langfristig von der ganzen Organisation gelebt werden.*

⁵ Diese Personen leisten finanzielle Beiträge oder besonderes Engagement

⁶ Diese Person ist verantwortlich für die organisatorischen Veränderungen und steuert die Change Agents

⁷ Diese Personen planen und implementieren die Veränderung, treiben den Wandel aktiv voran durch Organisation von Workshops und Coachings

⁸ Diese Personen wollen die Veränderung und treten als Botschafter auf

⁹ Gemäss DIN 69909-1 versteht man unter Projektportfolio eine «Zusammenfassung von Projekten und Programmen in einem abgegrenzten Verantwortungsbereich zum Zwecke einer permanenten übergeordneten Planung und Steuerung» 2. Bea, F.X., S. Scheurer, and S. Hesselmann, *Projektmanagement*. Vol. 3. 2020: UVK Verlag.

Schlussfolgerungen

Das vorliegende Handbuch zeigt das Potenzial von Projektmanagement im Forschungsalltag auf. Im Kapitel «Umsetzung und Synergien» wurde zudem anhand der drei Beispiele Kommunikation, Qualität und Finanzen anschaulich aufgezeigt, welche Tragweite Forschungsprojektmanagement im Alltag der Forschenden haben kann und welche wichtigen Anknüpfungspunkte und Synergien es gibt. In einem Umfeld der steigenden Herausforderungen ist es zentral, solche komplexen Abläufe so weit wie möglich zu vereinfachen, um die Forschenden zu entlasten. Für die Führung bedeuten einheitlichere Abläufe gleichzeitig, dass es besser möglich ist, den Überblick zu behalten, dass die Projekte einfacher mess- und vergleichbar sind. Damit werden wichtige Grundlagen gelegt, um Potenzial zu identifizieren und über die Zeit besser zu werden.

Projektmanagement ist nicht etwas, das eine Institution top-down einführen kann. Projektmanagement muss auf allen Hierarchiestufen gelebt werden, um seine volle Wirkung entfalten zu können. Es braucht ein gut geplantes Change Management, um solche Veränderungen langfristig in einer Institution zu verankern. Dieses Handbuch will eine Basis legen, die ein solches Leben des Projektmanagements in Forschungsinstitutionen ermöglichen soll. Es soll dazu beitragen, dass die Arbeit der Forschenden im Alltag durch erleichtertes Forschungsmanagement vereinfacht wird und sie sich stärker auf ihre Forschungstätigkeit konzentrieren können.

Würdigung und Ausblick

Die Einführung eines institutionsübergreifenden Projektmanagements bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Eine einheitlichere Durchführung und Berichterstattung erlaubt es beispielsweise, den Erfolg des einzelnen Projekts zu messen und Potenzial für Verbesserungen zu identifizieren. Aus Projektportfoliosicht könnten damit auch Vergleiche gemacht werden. Ein Beispiel dafür wäre, auszuwerten, was die Abschlussquote der Projekte ist, wie es um die Kostentreue steht, wie oft im Rahmen der Durchführung die Zielsetzung der Projekte noch geändert wurde und wie es um die Zielerreichung steht. Ein solches, standardisiertes Projektmanagement würde es also generell ermöglichen, Projekte besser zu vergleichen und im Portfolio Priorisierungen unter den einzelnen Projekten vorzunehmen. Es empfiehlt sich zudem, dass Institutionen auch den Austausch mit anderen, ähnlich gelagerten Forschungsorganisationen suchen. Projektmanagement von Forschungsprojekten ist ein Thema, mit dem sich alle Forschungsorganisationen auf die eine oder andere Weise beschäftigen und wo man ganz unabhängig von den Forschungsinhalten gegenseitig von Erfahrungen profitieren kann.

Literatur

1. von Känel, S., *Projekte und Projektmanagement*. 2020: Springer Gabler Wiesbaden.
2. Bea, F.X., S. Scheurer, and S. Hesselmann, *Projektmanagement*. Vol. 3. 2020: UVK Verlag.
3. Hobel, B. and S. Schütte, *Projektmanagement*, ed. G. Business-Wissen. 2006: Gabler.
4. Bereich Digitale Transformation und IKT Leitung (DTI). *HERMES Projektmanagement* 5.1. Available from: https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/hermes_projektmanagementmethode.html.
5. Braun, T. and J. Sydow, *Projektmanagement und temporäres Organisieren*. 2019: Kohlhammer.
6. Galbraith, J.R., *Matrix organization designs How to combine functional and project forms*. Business Horizons, 1971. **14**(1): p. 29-40.
7. Ammenwerth, E., *Hilfe, ein Projekt!* Pflegeinformatik, 2018.
8. van Raaij, E.M., *Déjà lu: On the limits of data reuse across multiple publications*. Journal of Purchasing and Supply Management, 2018. **24**(3): p. 183-191.
9. Feld, J., C. Lines, and L. Ross, *Writing matters*. Journal of Economic Behavior & Organization, 2024. **217**: p. 378-397.
10. Bea, F.X. and E. Göbel, *Organisation*. Vol. 5. 2019, Stuttgart.
11. Derakhshan, R., R. Turner, and M. Mancini, *Project governance and stakeholders: a literature review*. International Journal of Project Management, 2019. **37**(1): p. 98-116.
12. Behlau, L., *Forschungsmanagement*. 2017: Walter de Gruyter GmbH.
13. Akademien der Wissenschaften Schweiz, *Kodex für wissenschaftliche Integrität*. 2021.
14. Perneger, T.V., et al., *Sample size for pre-tests of questionnaires*. Qual Life Res, 2015. **24**(1): p. 147-51.
15. Bornmann, L. and H.-D. Daniel, *Does the h-index for ranking of scientists really work?* Scientometrics, 2005. **65**: p. 391-392.
16. Swiss National Science Foundation. *SNSF Open Research Data Policy*. December 2023]; Available from: https://www.snf.ch/media/en/zKRJknEq0OHE5pEQ/Checklist_data_repositories.pdf.

Anhang B – Vorlage für Grobkonzept

Wichtig: max. 1 A4-Seite. Hier sollen nur die wesentlichen Informationen beschrieben werden.

1. Hintergrund

Kurze Beschreibung, was zum Thema schon geforscht wurde und wie sich das vorgeschlagene Projekt in den Kontext der bestehenden Forschung einfügt. Hier ist es wichtig, hervorzuheben, welchen neuen Beitrag das Projekt leisten wird. Es soll hiermit gezeigt werden, dass das Umfeld analysiert wurde und das vorgeschlagene Projekt einen echten Mehrwert zur bestehenden Forschung bietet.

2. Ziel des Projekts

Hier wird das Ziel des vorgeschlagenen Projekts beschrieben und allfällige Forschungsfragen aufgezeigt. Es soll ganz konkret formuliert werden, welche Forschungsfragen das Projekt beantworten wird und was der geplante Output (Publikationen, Vorträge etc.) ist. Ausserdem soll aufgezeigt werden, wie das vorgeschlagene Projekt zur Gesamtstrategie der Institution passt.

3. Methoden und Analysen

Hier wird beschrieben, wie (mit welcher Methode) das Projektziel erreicht werden soll und wie die Forschungsfragen beantwortet werden. Idealerweise wird auch skizziert, wie die Daten ausgewertet werden sollen. Diese Transparenz ist wichtig, um sicherzustellen, dass die gewählte Methode und die daraus resultierende Datenqualität es erlauben, die gewünschten Analysen durchzuführen.

4. Ressourcen

Es soll hier skizziert werden, wann das Projekt durchgeführt werden soll und wieviel Zeit und Ressourcen es in Anspruch nehmen wird [Zeit / Kosten / Qualität]. Sind externe Inputs wie beispielsweise Analytik oder Informatik nötig? Falls ja, müssen diese hier aufgeführt werden, da dies für die Planung der Ressourcen zentral ist. Auch das Projektteam oder gewünschte Kompetenzen sollen beschrieben werden.

5. Kommunikation

Kommunikationsstrategie beschreiben.

6. Literatur, wissenschaftlicher Kontext

Bestehende Literatur zum Thema, die wichtigsten Publikationen und wissenschaftlicher Kontext

Anhang C – Vorlage für Detailkonzept

Wichtig: hier soll das Forschungsvorhaben genau beschrieben werden.

1. Hintergrund

Kurze Beschreibung, was zum Thema schon geforscht wurde und wie sich das vorgeschlagene Projekt in den Kontext der bestehenden Forschung einfügt. Hier ist es wichtig, hervorzuheben, welchen neuen Beitrag das Projekt leisten wird. Es soll hiermit gezeigt werden, dass das Umfeld analysiert wurde und das vorgeschlagene Projekt einen echten Mehrwert zur bestehenden Forschung bietet.

2. Ziel des Projekts

Klare Forschungsfragen definieren, um das Ziel des Projekts klar zu machen und geplanten Output definieren. Geplanten Output, Meilensteine und Lieferobjekte definieren.

3. Methoden und Analysen

Aufzeigen, mit welcher Methode (Befragung, Interviews, Experiment etc.) die Forschungsfragen untersucht und beantwortet werden sollen. Beschreiben, welche Art von Daten erhoben wird und mittels welcher Analysen diese ausgewertet werden sollen.

4. Ressourcen

Ablaufplan (Reihenfolge der Aufgaben und Abhängigkeiten), Ressourcenplan (Plan über alle Einsatzmittel wie z.B. Personal-, Sach- und Finanzmittel) erstellen.

Projektteam definieren, Rollen klären und Aufgaben definieren, Koautorenschaft festlegen.

5. Kommunikation

Beschreiben, wie zum Projekt kommuniziert wird und von wem. Kommunikationsstrategie definieren.

6. Qualität, Datenmanagement und Datensicherheit

Hier wird beschrieben, wie mit den erhobenen Daten umgegangen wird und wie sichergestellt wird, dass beispielsweise die Anonymität der Teilnehmenden (falls zutreffend) sichergestellt wird.

7. Literatur

Bestehende Literatur zum Thema, wissenschaftlicher Kontext, die wichtigsten Publikationen

Anhang D – Vorlage für Projektabschlussbericht

Infos zum Projekt

- Projekttitel
- Bezug zur Strategie der Institution und Vernetzung mit anderen Projekten
- Projektleitung (und Teilprojektleitungen)
- Projektteam
- Projektzeitraum

Schlussbericht

Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, die im Projekt generiert werden konnten. Beschreibung der wichtigsten Punkte, was im Projektmanagement gut und was weniger gut lief (Learnings).

Projektoutput

Beschreibung der wichtigsten, im Projekt generierten Leistungen und wie diese im wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs aufgenommen wurden.

Dokumentation

Wo werden die Projektdokumente abgelegt und welche Dokumente umfasst die Dokumentation.

Zielerreichung

Kurze Auflistung der Ziele wie zu Beginn des Projekts definiert und Beschreibung zu jedem der Ziele, ob diese erreicht wurden und falls nicht, was die Hürden waren.

Ausblick

- Formulierung der «lessons learned».
- Gibt es noch weiteren Forschungsbedarf?
- Ist Handlungsbedarf festgestellt worden?
- Konnten im Rahmen des Projekts Forschungslücken identifiziert werden?
- Wie wurde das Projekt in der Öffentlichkeit aufgenommen?

Anhang E – Leitfaden für Forschungsprojektmanagement nach HERMES-Forschung

Der vorliegende Leitfaden versteht sich als Hilfsmittel, das von Forschenden genutzt werden kann, um die Planung und Umsetzung von Forschungsprojekten zu erleichtern. Vorgesetzten und der Leitung erleichtert das institutionsübergreifende Projektmanagement den Überblick über die Vielzahl der Forschungsprojekte, da diese in ähnlicher Weise organisiert und dokumentiert werden. Der Leitfaden hat zum Ziel, Begrifflichkeiten zu klären und Abläufe einheitlich zu gestalten, um damit auch die Zusammenarbeit innerhalb und über die Forschungsgruppen hinweg zu standardisieren und zu vereinfachen. Der Leitfaden bezieht sich primär auf Forschungsprojekte, die im Rahmen interner Forschungsprogramme aus dem institutionseigenen Budget finanziert werden. Bei Drittmittelprojekten sind existieren teilweise Vorgaben, die eine Projektabwicklung nach HERMES-Forschung nicht erlauben.

Definition eines Projekts

Ein Projekt verfolgt ein konkretes Ziel und kennzeichnet sich durch begrenzte Zeit, Finanzen und Personalaufwände. Projekte sind (im Gegensatz zu Prozessen) einmalig und wiederholen sich nicht. Weiter ist für die Projektdefinition wichtig, dass das Vorhaben des Projekts neuartig ist (Innovation), ein spezifisches Projektmanagement erfordert und mit einem mehr oder weniger hohen Risiko verbunden ist [1]. Bei Forschungsprojekten kann dieses Risiko darin bestehen, dass Forschungsdaten beispielsweise nicht publizierbar sind.

Projektaufbauorganisation

Mit der Projektaufbauorganisation wird die Struktur beschrieben, in welcher Projekte bearbeitet werden. Ziel dabei ist es, dass Projekte möglichst reibungslos abgewickelt werden und gute Ergebnisse erzielt werden können¹⁰. Im Rahmen der Aufbauorganisation wird eine Verteilung der Aufgaben und Kompetenzen und die Koordination der Aufgaben und Aufgabenträgerinnen und -trägern vorgenommen [10].

Rollen im Forschungsprojekt

In jedem Forschungsprojekt ist frühzeitig zu klären, wer welche Rolle einnimmt. Folgende Rollen, welche auch in Abbildung 5 dargestellt sind, müssen zwingend definiert werden:

Auftraggeberin erteilt den Projektauftrag mit den Zielen, Anforderungen, Budget etc. Auch für das Projekt-Reporting ist dies eine wichtige Rolle, weil die Projektleitung an die Auftraggeberin rapportiert. Zudem dient die Auftraggeberin als Eskalationsstufe, falls Probleme auftreten, die von der Projektleitung nicht gelöst werden können.

Projektleitung ist die Person, die das Projekt führt. Sie plant es und verantwortet die Erreichung der Ziele, die Einhaltung des Budgets und der Terminvorgaben. Sie ist ausserdem verantwortlich für die Planung, Überwachung und Steuerung des Projekts sowie für die Führung des Projektteams [3]. Diese

¹⁰ <https://de.wikipedia.org/wiki/Projektaufbauorganisation>

Vielfältigkeit der Verantwortungen zeigt sehr schön, welches Bouquet an Fähigkeiten die Projektleitung mitbringen muss und wie anspruchsvoll diese Rolle ist.

Bei grösseren Projekten kann eine **Teilprojektleitung** zum Einsatz kommen, die Teilprojekte innerhalb des Forschungsprojekts leitet.

Projektteam sind die Mitglieder des Teams (Projektmitarbeitende). Sie verfügen über fachliche Expertise und tragen die Ergebnisverantwortung über die ihnen zugeordneten Aufgaben [3]. Das Projektteam ist der Projektleitung zugeordnet und informiert sie laufend über den Fortschritt ihrer Arbeiten im Projekt (Reporting). Auch die Qualitätssicherung ist Aufgabe des Projektteams, da es aus Fachexpert:innen zusammengesetzt ist, welche die Qualität aufgrund ihrer Expertise beurteilen können. Treten Probleme auf, so ist es wichtig, dass das Projektteam direkt an die Projektleitung rapportiert und in der Linie an die vorgesetzte Person.

Im Rahmen der Projektarbeit kann sich also für Mitarbeitende eine Doppelzugehörigkeit ergeben, da die Mitarbeitenden einerseits in der Linie eine vorgesetzte Person haben, während sie aber in der Projektorganisation der Projektleitung unterstehen [5, 6]. Entsprechend ist es für den Erfolg von Projekten wichtig, dass zum Beginn eines Projekts die Rollen definiert und geklärt werden und allen Projektmitarbeitenden klar sind. Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen müssen darauf abgestimmt sein.

Abbildung 5: Organigramm eines Forschungsprojekts mit drei Teilprojekten

Projektablauforganisation

«In der Projektorganisation regelt die Ablauforganisation die zeitliche und räumliche Abwicklung aller Aktivitäten und ihre wechselseitigen Abhängigkeiten.»¹¹

¹¹ <https://www.projektmagazin.de/glossarterm/ablauforganisation#:~:text=Ablauforganisation%20eines%20Projekts,somit%20der%20Ablaufplan%20des%20Projekts.>

Die Bundesverwaltung entwickelt HERMES, eine gesamtheitliche Managementmethode für Projekte und Programme, und stellt es frei zur Verfügung [4]. Weil HERMES frei verfügbar und in der Praxis etabliert ist, wird im vorliegenden Leitfaden nachfolgend mit HERMES bzw. dessen Adaption für die Forschung, HERMES-Forschung, gearbeitet.

Inhaltliche Qualitätssicherung durch Anforderungsmanagement

Mittels HERMES-Forschung soll neben der Zielerreichung auch eine inhaltliche Qualitätssicherung erfolgen. Abbildung 6 zeigt auf, wie über den Projektzyklus hinweg erst über Grobspezifikation, dann über Detailspezifikation sichergestellt wird, dass die inhaltlichen Ziele erreicht werden. Diese werden zuletzt bei der Projektabschlussnahme durch die Auftraggeberin beurteilt.

Operative Umsetzung von Forschungsprojekten

Der Ablauf der operativen Umsetzung von Forschungsprojekten ist in Abbildung 6 dargestellt und beinhaltet sechs aufeinanderfolgende Projektmanagementphasen. Jede Phase wird mit einem Meilenstein (M, in der Abbildung als Rhombus dargestellt) abgeschlossen. Dort wird entschieden, ob das Projekt weitergeführt oder abgebrochen wird (go / no go Entscheidung). Weiter erfolgen in den Projektphasen Lieferobjekte (auch: Deliverables [D]), was die Ergebnisse des Projekts sind.

Abbildung 6: Projektmanagementphasen inklusive Meilensteinen (M) und Lieferobjekten (D) gemäß HERMES-Forschung, Jeanine Ammann & Philippe Pouget

Projektphase 1: Initialisierung

Für Projekte, die im Rahmen eines Forschungsprogrammes abgewickelt werden, kann das Forschungsprogramm als Projektauftrag angesehen werden. Zu Beginn der operativen Umsetzung des Forschungsprojekts, in der sogenannten Initialisierungsphase, erfolgt die Erarbeitung von projektspezifischen Grundlagen.

Der angestrebte Output der Initialisierung ist das Grobkonzept [1], was am Ende der Initialisierungsphase erstellt wird (siehe auch entsprechende Vorlage, Anhang B). Das Grobkonzept **Grobkonzept (D₁)** soll nicht länger als maximal eine A4 Seite sein und skizziert die wichtigsten Eigenschaften des Projekts wie beispielsweise den wissenschaftlichen Kontext in dem sich das Projekt bewegt, die Ziele und Outputs, welche mit dem Forschungsvorhaben erreicht werden sollen und die Methoden und Analysen, mit denen die Ziele erreicht werden sollen. Weiter wird auch beschrieben, wie viele und welche Art von Ressourcen im Rahmen des Projekts gebraucht werden und wann. Ebenfalls wird beschrieben, wie die Kommunikationsstrategie für das Projekt aussieht. Die Abnahme des Grobkonzepts am Ende der Initialisierung ist dann die erste Möglichkeit für die Auftraggeberin, zu entscheiden, ob das Projekt weitergeführt oder abgebrochen wird (go / no go Entscheid).

Forschungsprojekte bestehen meistens aus einer hohen inhaltlichen und sozialen Komplexität [2]. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, regelmässige physische Meetings im Projektteam abzuhalten und sicherzustellen, dass alle Mitglieder des Projektteams im Forschungsprojekt das gleiche Ziel verfolgen. Die Initialisierungsphase wird mit dem Meilenstein des **Kick-off Meetings (M₁)** abgeschlossen. In diesem Meeting trifft sich die Projektleitung und das ganze Projektteam. Falls sich noch nicht alle im Projektteam kennen, erfolgt hier das persönliche Kennenlernen und die gemeinsame Planung der nächsten Schritte.

Wichtig: In dieser ersten Phase erfolgt die Grobplanung des Projekts.

Tabelle 3: Checkliste Phase 1

<input type="checkbox"/> Grobkonzept (D ₁) erstellt (siehe Vorlage)	<input type="checkbox"/> Kick-off Meeting (M ₁) durchgeführt
<input type="checkbox"/> Grobkonzept (D ₁) von Bereichsleitung bewilligt	<input type="checkbox"/> Projekt im Zeitplan? Falls nicht, begründen
<input type="checkbox"/> Review-Meeting Phase 1 durchgeführt	<input type="checkbox"/> Phase 2 freigegeben (Datum und Visum)

Projektphase 2: Projektplanung

In der **Projektplanungsphase** erfolgt die detaillierte Ausarbeitung der Projekthinhalte und die detaillierte Projektplanung durch das Projektteam. Bei Bedarf können mehrere Varianten ausgearbeitet werden. Am Ende der Projektphase wird eine Variante ausgewählt und ein Detailkonzept erstellt, was einem Projektplan entspricht, der Meilensteine und Lieferobjekte, Arbeitspakete, einen Ablaufplan, einen Ressourcenplan, eine Terminplanung und die Projektkostenplanung beinhaltet.

Das **Detailkonzept (D₂)** skizziert, was die Ziele des Forschungsprojekts sind (siehe auch entsprechende Vorlage, Anhang C). Dazu werden konkrete Forschungsfragen formuliert. Meilensteine und Lieferobjekte werden definiert. Es wird beispielsweise beschrieben, wie viele und welche Arten von Publikationen geplant sind. Falls mehrere Publikationen geplant sind, muss sichergestellt werden, dass jede einen signifikanten Mehrwert bietet [8]. Es muss ausserdem festgelegt werden, wer im Projektteam welche Aufgaben übernimmt (z.B. Verfassen der Publikation, Analyse der Daten etc.) und wie die Koautorenschaft aussieht.

Es ist möglich, dass ein Forschungsprojekt aus mehreren Teilprojekten mit entsprechenden Arbeitspaketen besteht, die inhaltlich voneinander abhängig sein können. Deshalb ist es wichtig, einen **Ablaufplan** zu erstellen. Dieser zeigt auf, in welcher Reihenfolge die Aufgaben erledigt werden müssen und wo es Abhängigkeiten gibt. Er bildet also eine logische Verknüpfung zwischen den Arbeitspaketen. Aus dem Projektablaufplan kann der sogenannte *kritische Pfad* bestimmt werden, der die Minimaldauer eines Projekts bestimmt [2]. Zum kritischen Pfad müssen aber für die effektive und realistische Zeitplanung unbedingt noch Puffer eingerechnet werden, um Unvorhergesehenes abfangen zu können und Verzögerungen zu minimieren.

Weiter wird auch ein **Ressourcenplan** erstellt. Unter Ressourcen werden alle Einsatzmittel verstanden, die für die Durchführung des Projekts notwendig sind [2]. Diese umfassen beispielsweise Personal, Sach- und Finanzmittel. Der Ressourcenplan ermöglicht einen Abgleich zwischen den benötigten und den vorhandenen Ressourcen. Es wird aufgezeigt, zu welchem Zeitpunkt wie viele und welche Ressourcen nötig sind, was für die Planung wichtig ist. Es ist üblich, die Ressourcen pro Arbeitspaket zu berechnen, um den Ressourceneinsatz an den effektiven Tätigkeiten auszurichten. Es können so auch Über- und Unterbelastungen identifiziert werden.

Wenn beispielsweise interne Ressourcen wie der Sprachdienst für Übersetzungen oder andere Dienstleistungen benötigt werden oder im Projekt Kommunikationsressourcen wie Videos oder Ähnliches anfallen, dann müssen diese frühzeitig eingeplant und bei den entsprechenden Stellen angefragt und angemeldet werden. Ebenfalls sind dafür finanzielle Ressourcen einzuplanen, insbesondere bei Drittmittelprojekten. Dies geht in der Praxis bei internen Dienstleistungen oft vergessen, weil nicht direkt eine Rechnung gestellt wird. Die Leistungen werden aber erbracht und sind mit Aufwänden verbunden und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Bei der **Terminplanung** sind die Verfügbarkeiten der Projektmitglieder zu berücksichtigen, um eine realistische Planung machen zu können. Die **Projektkostenplanung** hilft, sicherzustellen, dass ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sind und das Budget eingehalten werden kann. Die Konzeptphase wird dann mit dem Meilenstein des **Konzept-Meetings (M₂)** abgeschlossen. In diesem Meeting trifft sich die Projektleitung und das ganze Projektteam. Anhand des erstellten Detailkonzepts werden die nächsten Schritte geplant.

Wichtig: In dieser zweiten Phase erfolgt die Detailplanung. Es wird genau überlegt, welche Ressourcen in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt nötig sind .

Tabelle 4: Checkliste Phase 2

<input type="checkbox"/> Forschungsfragen (D ₂) formuliert	<input type="checkbox"/> Detailkonzept erstellt (D ₂ , siehe Vorlage)
<input type="checkbox"/> Ko-Autorenschaft geklärt	<input type="checkbox"/> Kommunikationsstrategie erstellt
<input type="checkbox"/> Falls zutreffend: Ethikgesuch eingereicht	<input type="checkbox"/> Terminplan erstellt
<input type="checkbox"/> Konzept-Meeting (M ₂) durchgeführt	<input type="checkbox"/> Projekt im Zeitplan? Falls nicht, begründen
<input type="checkbox"/> Review-Meeting Phase 2 durchgeführt	<input type="checkbox"/> Phase 3 freigegeben (Datum und Visum)

Projektphase 3a: Datenerhebung

Jedes Forschungsprojekt basiert auf Daten. Bei Experimenten, Befragungen und Interviews werden beispielsweise Daten gesammelt und bei Literaturstudien bildet die Literatur die zugrundeliegende Datenbasis. In Projektphase 3a werden diese **Daten (D_{3a})** gesammelt. Dies muss gut dokumentiert und nachvollziehbar sein und den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen.

Die Datenerhebung wird durch ein **Daten-Meeting (M_{3a})** abgeschlossen. Falls die Datenerhebung und die Datenauswertung nicht von den gleichen Personen gemacht werden, ist dies eine wichtige Schnittstelle, wo diese Übergänge sichergestellt werden können. Zudem sollte hier das ganze Projektteam informiert werden, falls es bei der Datenerhebung zu Schwierigkeiten gekommen ist, welche im weiteren Projektverlauf zu berücksichtigen sind.

Projektphase 3b: Datenauswertung

In der Phase der Datenauswertung werden die zuvor erhobenen Daten analysiert. Dies wird nachvollziehbar dokumentiert und alle Unterlagen inklusive der **Resultate (D_{3b})** sind dem definierten Ort abgelegt, damit sie von der Projektleitung eingesehen werden können. Am Ende dieser Phase erfolgt ein **Paper Meeting (M_{3b})**, wo sich das Projektteam über die Resultate austauscht und eine Struktur für die geplanten Publikationen skizziert.

***Wichtig:** In dieser Phase werden die Daten gesammelt und dann zu Resultaten weiterverarbeitet, worauf schlussendlich der Projektoutput basiert.*

Table 5: Checkliste Phase 3

<input type="checkbox"/> Falls zutreffend: Pretest gemacht	<input type="checkbox"/> Datenerhebung abgeschlossen
<input type="checkbox"/> Daten-Meeting (M _{3a}) durchgeführt	<input type="checkbox"/> Daten (D _{3a}) im Projektordner abgelegt
<input type="checkbox"/> Daten ausgewertet und Resultate (D _{3b}) erzielt	<input type="checkbox"/> Paper-Meeting (M _{3b}) abgehalten
<input type="checkbox"/> Auswertungen abgelegt	<input type="checkbox"/> Paper-Struktur skizziert
<input type="checkbox"/> Target Journals definiert	<input type="checkbox"/> Projekt im Zeitplan? Falls nicht, begründen
<input type="checkbox"/> Review-Meeting Phase 3 durchgeführt	<input type="checkbox"/> Phase 4 freigegeben (Datum und Visum)

Projektphase 4: Publikation

In der Phase 4 liegen die Resultate vor und es geht nun darum, diese mit einem roten Faden in eine Publikation zu verpacken zu publizieren. Dies kann je nach Forschungsprojekt und Zielgruppe als Bericht, Publikation oder Vortrag erfolgen. Auch hier ist es wichtig, dass das Projektteam über laufende Aktivitäten informiert ist und dass klar ist, welche Teammitglieder welche Aufgaben wahrnehmen. Eine Publikation kann nur eingereicht werden, wenn alle beteiligten Autor:innen damit einverstanden sind. Das heisst auch, dass der interne Review-Prozess im Zeitplan berücksichtigt werden muss. Es erfolgt eine **Dokumentation des Outputs und der Learnings (M₄)**.

Bei Forschungsprojekten ist es in den meisten Fällen so, dass der Output dieser Phase eine wissenschaftliche Publikation beinhaltet. Um zu diesem zu gelangen, muss erst die Publikation geschrieben und dann innerhalb des Projektteams geprüft, überarbeitet und schlussendlich von allen Beteiligten bewilligt werden. Bevor die Publikation dann eingereicht werden kann, ist es wichtig, diese noch einer sprachlichen Prüfung zu unterziehen, da dies bedeutend zum Publikationserfolg beitragen kann [9]. Hierbei ist der interne Ablauf über den Sprachdienst zu beachten. Auch dies muss im Zeitplan berücksichtigt werden.

Diese Phase wird mit einem **Debriefing (M₄)** abgeschlossen. Dies ist eine Besprechung zwischen der Projektleitung und dem Projektteam, wo der Publikationsprozess reflektiert wird. Die Dokumentation des Outputs und der Erkenntnisse, die im Rahmen des Projekts gewonnen wurden wird ebenfalls besprochen.

***Wichtig:** In dieser Phase wird der eigentliche Output, also die Berichte oder Publikationen, generiert.*

Tabelle 6: Checkliste Phase 4

<input type="checkbox"/> Paper-Entwurf erstellt	<input type="checkbox"/> Paper zur Sprachkorrektur geschickt
<input type="checkbox"/> Paper von Projektteam bewilligt	<input type="checkbox"/> Paper eingereicht
<input type="checkbox"/> Paper von Bereichsleitung bewilligt	<input type="checkbox"/> Paper publiziert (D ₄)
<input type="checkbox"/> Paper in Datenablage gesichert und erfasst	<input type="checkbox"/> Debriefing (M ₄) gemacht
<input type="checkbox"/> Kommunikation der Ergebnisse erfolgt	<input type="checkbox"/> Projekt im Zeitplan? Falls nicht, begründen
<input type="checkbox"/> Review-Meeting Phase 4 durchgeführt	<input type="checkbox"/> Phase 5 freigegeben (Datum und Visum)

Projektphase 5: Abschluss

Am Ende des Projekts erfolgt ein organisatorischer und formeller Abschluss. Das ist wichtig, besonders, weil in der Praxis viele Forschungsprojekte formell nie abgeschlossen werden. Zum Abschluss eines Projekts gehört unter anderem die **Projektdokumentation (D₅)**. Alle relevanten Projektdaten und die Projekterfahrungen werden gemäss den Vorgaben der Organisation abgelegt und archiviert, sodass sie auch künftig und für andere, nicht direkt am Projekt beteiligte Forschende auffindbar sind.

Beim Projektabschluss wird zudem ein **Projektabschlussbericht** erstellt (siehe entsprechende Vorlage, Anhang D). Dieser ist besonders für die Projektleitung wichtig. Er enthält alle wichtigen Informationen zur Projektabwicklung, dokumentiert allfällige Hürden oder Forschungslücken. Ausserdem wird im Projektabschlussbericht beschrieben und begründet, wie erfolgreich das Projekt bezüglich Abwicklungszielen (Leistung, Qualität, Zeit und Kosten) war. Der Bericht dokumentiert zudem, wo die Unterlagen zum Projekt abgelegt sind.

Am Schluss des Projekts erfolgt eine formelle Abnahme der Projektergebnisse. Dies erfolgt üblicherweise durch die Auftraggeberin. Bei Drittmittelprojekten ist es üblich, dass den Geldgebern nach Projektabschluss ein Bericht zugestellt wird, der die Projektergebnisse dokumentiert.

Diese Phase wird mit einem **Abschluss-Event (M₅)** beendet. Dies ist wichtig, um das Projektteam aufzulösen und den gemeinsamen Einsatz und Erfolg zu würdigen und zusammen zu feiern. Je nach Bedarf erfolgen noch Nachbearbeitungen oder Folgeaktivitäten des Projekts wie beispielsweise die Beantragung eines Folgeprojekts. Anschliessend wird das Projektteam aufgelöst und das Projekt formell beendet.

Das Projekt wird formal über die Projektabnahme abgeschlossen. Diese kann beispielsweise über die Bereichsleitung erfolgen, was gleichzeitig sicherstellt, dass die Bereichsleitung über die einzelnen Projekte informiert ist. Für die Abnahme muss unbedingt ausreichend Zeit eingerechnet werden.

***Wichtig:** In dieser letzten Phase wird sichergestellt, dass die Projektunterlagen sauber abgelegt, auffindbar und auch in Zukunft nutzbar sind. Mittels Dokumentation der Erkenntnisse wird sichergestellt, dass die Erkenntnisse aus dem Projekt auch auf andere Projekte und insbesondere künftige Vorhaben transferiert werden.*

Tabelle 7: Checkliste Phase 5

<input type="checkbox"/> Projektdokumentation (D ₅) erstellt	<input type="checkbox"/> Abschlussevent (M ₅) durchgeführt
<input type="checkbox"/> Projektabschlussbericht erstellt (siehe Vorlage)	<input type="checkbox"/> Projektteam aufgelöst
<input type="checkbox"/> Review-Meeting Phase 5 durchgeführt (Datum, Visum)	

Anhang F – Übersicht der Projektphasen HERMES-Forschung und Vergleich mit HERMES

Tabelle 8: Phasenbeschreibung und Vergleich zwischen HERMES und HERMES-Forschung

HERMES, Phasenbeschreibung	HERMES-Forschung, angepasste Phasenbeschreibung
<p>Phase 1: Initialisierung¹²</p> <p>Die Initialisierung schafft eine definierte Ausgangslage für das Projekt und stellt sicher, dass die Projektziele mit den Zielen und Strategien der Organisation abgestimmt sind. Die Projektgrundlagen und der Projektauftrag werden erarbeitet und der Entscheid zur Projektfreigabe wird getroffen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auf der Grundlage des Projektinitialisierungsauftrags gibt der Auftraggeber die Ressourcen für die Phase Initialisierung frei. Er beauftragt einen Projektleiter mit der Durchführung der Phase Initialisierung. 2. Die Studie mit Situationsanalyse, Zielen und groben Anforderungen sowie die Varianten werden erarbeitet. Die Beschreibung der Varianten erfolgt so detailliert, dass sie nachvollziehbar und transparent bewertet werden können. Unter anderem werden die Projekt- und Betriebsrisiken ermittelt, die Rechtsgrundlagenanalyse und die Schutzbedarfsanalyse erarbeitet und in die Entscheidung einbezogen. Der Entscheid zur Variantenwahl wird getroffen. 3. Auf der Basis der gewählten Variante werden Projektmanagementplan und Projektauftrag erarbeitet und mit den Strategien, Vorgaben und übergeordneten Zielen der Stammorganisation abgeglichen. Die Stakeholderinteressen werden analysiert und Zielkonflikte bereinigt. 4. Der Entscheid zur Projektfreigabe wird getroffen und der Projektauftrag unterzeichnet. Die Freigabe erfolgt durch die Stammorganisation und den Auftraggeber. <p>Am Ende der Phase Initialisierung wird geprüft, ob es sinnvoll ist, das Projekt freizugeben. Mögliche Gründe für eine Beendigung sind Unwirtschaftlichkeit, zu hohe Risiken, fehlende Realisierbarkeit, fehlende Übereinstimmung mit den Zielen und Strategien der Organisation.</p>	<p>Die Initialisierung schafft eine definierte Ausgangslage für das Forschungsprojekt und stellt sicher, dass die Projektziele mit den Zielen und Strategien der Organisation abgestimmt sind. Die Projektgrundlagen, das Grobkonzept (D₂) und der Projektauftrag werden erarbeitet und der Entscheid zur Projektfreigabe wird getroffen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auf der Grundlage des Projektinitialisierungsauftrags gibt der Auftraggeber die Ressourcen für die Phase Initialisierung frei. Er beauftragt eine:n Forscher:in als Projektleiter:in des Forschungsprojekts mit der Durchführung der Phase Initialisierung. 2. Das Forschungsprojekt wird grob skizziert mit Situationsanalyse, Zielen und Grobspezifikation, sowie allfälligen Varianten. Die Beschreibung der Varianten erfolgt so detailliert, dass sie nachvollziehbar und transparent bewertet werden können. Unter anderem werden die Projektrisiken ermittelt und in die Entscheidung einbezogen. Der Entscheid zur Variantenwahl wird getroffen. 3. Auf der Basis der gewählten Variante werden Projektmanagementplan und Projektauftrag erarbeitet und mit den Strategien, Vorgaben und übergeordneten Zielen der Stammorganisation abgeglichen. 4. Der Entscheid zur Projektfreigabe wird getroffen und der Projektauftrag unterzeichnet. Die Freigabe erfolgt durch die Stammorganisation und den Auftraggeber. <p>Am Ende der Phase Initialisierung wird geprüft, ob es sinnvoll ist, das Projekt freizugeben. Mögliche Gründe für eine Beendigung sind Unwirtschaftlichkeit, zu</p>

¹²<https://www.hermes.admin.ch/de/projektmanagement/verstehen/phasen-und-meilensteine/initialisierung.html>

	hohe Risiken, fehlende Realisierbarkeit, fehlende Übereinstimmung mit den Zielen und Strategien der Organisation.
Phase 2: Konzept¹³	
<p>Die in der Phase Initialisierung gewählte Variante wird konkretisiert. Die Ergebnisse werden so detailliert erarbeitet, dass die Projektbeteiligten das Produkt bzw. das IT-System auf einer verlässlichen Grundlage planen, offerieren und realisieren können.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Anforderungen werden konkretisiert und vervollständigt. Basierend auf der gewählten Variante wird das Konzept erarbeitet. Die Machbarkeit wird zum Beispiel mit Prototypen überprüft. 2. Zur Vorbereitung der Einführung wird das Einführungskonzept erarbeitet. 3. Je nach Szenario werden Testkonzept und Migrationskonzept erarbeitet. 4. In IT-Projekten werden das Geschäfts-, das System- und das Betriebskonzept erarbeitet. Der Entscheid zur Systemarchitektur wird getroffen. 5. Wenn ein Produkt bzw. ein IT-System beschafft wird, wird in dieser Phase die Beschaffung durchgeführt. Alsdann wird das Integrationskonzept erarbeitet. 6. Der Entscheid über die Freigabe der Realisierung wird getroffen. Die Ressourcen für die nächste Phase werden aufgrund des konkretisierten Projektmanagementplans und der vorliegenden Angebote freigegeben. Die Projekt- und Betriebsrisiken müssen identifiziert, analysiert und bewertet sein. Die Machbarkeit muss nachgewiesen sein. <p>Am Ende der Phase Konzept wird geprüft, ob es sinnvoll ist, das Projekt zu realisieren. Mögliche Gründe für eine Beendigung sind Unwirtschaftlichkeit, zu hohe Risiken, fehlende Realisierbarkeit, fehlende Übereinstimmung mit den Zielen und Strategien der Organisation.</p>	<p>Das in der Phase Initialisierung skizzierte Forschungsvorhaben wird konkretisiert. Die Forschungsfragen und die Methodik werden so genau beschrieben, dass alle Projektbeteiligten auf einer verlässlichen Grundlage planen, offerieren und realisieren können.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Detailspezifikation (Inhalt und Wirkung, nötige Ressourcen, Personen etc.) wird konkretisiert und vervollständigt. 2. Zur Vorbereitung der Einführung wird das Detaillkonzept (D₃) erarbeitet und darin die Forschungsfragen definiert (D₃). 3. Falls für das Forschungsprojekt bestimmte Ressourcen nötig sind, werden diese in dieser Phase beschafft. 4. Der Entscheid über die Freigabe der Realisierung wird getroffen. Die Ressourcen für die nächste Phase werden aufgrund des konkretisierten Projektmanagementplans und der vorliegenden Angebote freigegeben. Die Risiken müssen identifiziert, analysiert und bewertet sein. Die Machbarkeit muss nachgewiesen sein. <p>Am Ende der Phase Konzept wird geprüft, ob es sinnvoll ist, das Forschungsprojekt umzusetzen. Mögliche Gründe für eine Beendigung sind Unwirtschaftlichkeit, zu hohe Risiken, fehlende Realisierbarkeit, fehlende Übereinstimmung mit den Zielen und Strategien der Organisation.</p>
Phase 3: Realisierung¹⁴	
<p>Das Produkt bzw. das IT-System wird realisiert und getestet. Die nötigen Vorarbeiten werden geleistet, um die Einführungsrisiken zu minimieren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Produkt bzw. das IT-System wird realisiert. Die Geschäftsorganisation sowie die Betriebsorganisation werden realisiert und die Dokumentationen erarbeitet. 2. In IT-Projekten wird das IT-System in die Betriebsinfrastruktur integriert und die Vorabnahme durchgeführt. 	<p>Das Forschungsprojekt wird umgesetzt, das heisst, Daten (D₄) werden gesammelt und ausgewertet, um anschliessend die Forschungsfragen zu beantworten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forschungsprojekt wird umgesetzt und Daten (D₄) werden erhoben. 2. Die Datenerhebung basiert auf den eingangs definierten Forschungsfragen.

¹³ <https://www.hermes.admin.ch/de/projektmanagement/verstehen/phasen-und-meilensteine/konzept.html>

¹⁴ <https://www.hermes.admin.ch/de/projektmanagement/verstehen/phasen-und-meilensteine/realisierung.html>

<ol style="list-style-type: none"> 3. Die Einführung wird auf der Grundlage des Einführungskonzepts vorbereitet. 4. Je nach Szenario werden Tests durchgeführt und die Migration vorbereitet. 5. Der Entscheid über die Freigabe der Einführung wird getroffen. Er basiert auf dem Entscheid zur Vorabnahme. Die Ressourcen für die nächste Phase werden aufgrund des konkretisierten Projektmanagementplans freigegeben. <p>Am Ende der Phase Realisierung müssen die Einführungsrisiken beurteilt werden und vertretbar sein. Andernfalls kann die Einführung nicht erfolgen.</p>	<p>3. Die Daten werden analysiert, Resultate (Ds) generiert und die Forschungsfragen beantwortet.</p> <p>Am Ende der Phase Realisierung müssen die Forschungsfragen beantwortet werden.</p>
<p>Phase 4: Einführung¹⁵</p> <p>Der sichere Übergang vom alten zum neuen Zustand wird gewährleistet. Der Betrieb wird aufgenommen und so lange durch das Projekt unterstützt, bis er stabil ist.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Einführungsmassnahmen wie Anwenderschulung etc. werden durchgeführt. 2. Der Betrieb wird vorbereitet und das Produkt bzw. das IT-System sowie Geschäftsorganisation und Betriebsorganisation werden aktiviert. 3. Während der ersten Betriebszeit unterstützt das Projekt die Problemanalyse und –behebung. 4. Je nach Szenario wird eine Migration durchgeführt und das Altsystem ausser Betrieb gesetzt. 5. In IT-Projekten werden die Projektergebnisse, Testsysteme und Hilfsmittel an die Betriebs- und Wartungsorganisation übergeben. <p>Am Ende der Phase Einführung wird nach erfolgreicher Betriebsaufnahme und nach dem Entscheid zur Abnahme der Projektabschluss durchgeführt. Die Projektschlussbeurteilung wird erarbeitet. Offene Punkte werden an die Stammorganisation übergeben. Das Projekt wird abgeschlossen und die Projektorganisation wird aufgelöst.</p>	<p>In der Phase Einführung werden die generierten Resultate präsentiert und zugänglich gemacht über Publikationen, Berichte oder Vorträge (D₆).</p> <p>Am Ende der Phase Einführung wird nach erfolgreicher Publikation / Präsentation und nach dem Entscheid zur Abnahme der Projektabschluss durchgeführt. Die Projektschlussbeurteilung wird erarbeitet. Offene Punkte werden an die Stammorganisation übergeben für allfällige Nachfolgeprojekte. Das Projekt wird abgeschlossen und die Projektorganisation wird aufgelöst.</p>

Hinweis: Die Beschreibungen der HERMES Phasen wurden von den in den Fussnoten vermerkten Quellen vom Bereich Digitale Transformation und IKT-Leitung des Bundes übernommen. Die Anpassungen, welche für HERMES-Forschung vorgenommen wurden, sind für bessere Lesbarkeit in rot markiert. Die Anpassung von «Anforderung» auf «Spezifikation» wurde vorgenommen, da sich Anforderungen eher auf das Lastenheft (vom Kunden / Auftraggeber) und Spezifikationen eher auf das Pflichtenheft (vom Auftragnehmer / Projektleitung) beziehen ¹⁶.

¹⁵ <https://www.hermes.admin.ch/de/projektmanagement/verstehen/phasen-und-meilensteine/einfuehrung.html>

¹⁶ <https://www.peterjohann-consulting.de/lastenheft-und-pflichtenheft/>